

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2

Studiengang Psychomotorik 14/17

Bachelorarbeit

Soziale Interaktion in Bewegungslandschaften mit Kindern von Asylsuchenden in der Schweiz

Ein Projekt mit Bewegungslandschaften in Aufnahmeklassen

Eingereicht von: Clara Sophia Warmers

Begleitung: Lic. phil. Myrtha Häusler

20. Februar 2017

Abstract

In dieser Arbeit wird ein Projekt von Bewegungslandschaften mit Kindern von Asylsuchenden in Aufnahmeklassen vorgestellt. In der Literaturverarbeitung werden Bewegungslandschaften, die soziale Interaktion und die Thematik der Kinder von Asylsuchenden in der Schweiz dargestellt. Untersucht wurden zwei Fragestellungen: Inwiefern speziell Kinder von Asylsuchenden von Bewegungslandschaften profitieren können und wie sich die verschiedenen Bereiche der sozialen Interaktion der Kinder innerhalb der Bewegungslandschaft verändern.

Die soziale Interaktion wurde anhand von Beobachtungsbögen, welche Bereiche der sozialen Interaktion beinhalten, ausgewertet. In der Analyse wurde der zeitliche Ablauf der Bereiche angeschaut.

Es zeigte sich, dass Bewegungslandschaften vielfältige Chancen für die Kinder bieten. Es liessen sich unterschiedliche Verlaufsmuster der Bereiche der sozialen Interaktion erkennen.

Inhaltsverzeichnis

DANKSAGUNG	5
1. EINLEITUNG	6
1.1 PERSÖNLICHER BEZUG UND BEGRÜNDUNG DER PROJEKTWAHL	6
1.2 FRAGESTELLUNG UND ARBEITSHYPOTHESE	6
1.3 FORSCHUNGSMETHODE.....	7
1.4 AUFBAU DER ARBEIT	8
2. THEORIETEIL	8
2.1 BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN	8
2.1.1 Begriffserläuterung.....	8
2.1.2 Konzept der Bewegungslandschaft mit dem Lehrmittel „Mut tut gut“	10
2.1.3 Ziele der Bewegungslandschaft.....	11
2.2 SOZIALE INTERAKTION.....	13
2.2.1 Begriffserläuterung.....	13
2.2.2 Soziale Kompetenz	16
2.2.3 Soziale Interaktion in der Bewegungslandschaft	18
2.3 KINDER VON ASYLSUCHENDEN IN DER SCHWEIZ.....	20
2.3.1 Flüchtlingskinder im Schweizer Schulsystem	21
2.3.1.1 Rahmenbedingungen für Aufnahmeklassen	21
2.3.1.2 Inhalte und Ziele des Unterrichts	22
2.3.2 Psychosoziale Aspekte.....	23
2.3.2.1 Akkulturation.....	23
2.3.2.2 Psychosoziale Belastungen gemäss Lanfranchi	23
2.3.2.3 Familienorientierungsmuster	24
2.3.2.4 Kulturelle Distanz	25
2.3.2.5 Kinder im Migrationsprozess.....	26
2.3.2.6 Resilienz, Ressourcen und Risikofaktoren.....	27
2.3.3 Chancen der Bewegungslandschaft für Migrantenkinder.....	29
3. SOZIALE INTERAKTION IN BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN MIT KINDERN VON ASYLSUCHENDEN IN DER SCHWEIZ.....	30
3.1 PROJEKTENTWICKLUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN	30
3.2 PROJEKTREALISATION	31
3.2.1 Vorüberlegungen.....	32
3.2.1.1 Auswahlkriterien und Aufbau der Bewegungslandschaft	32
3.2.1.2 Anweisung und Leitung während der Bewegungslandschaft	32
3.2.1.3 Probedurchlauf und Veränderungen	33

3.2.2 Durchführung	33
3.2.2.1 Gruppenzusammensetzung.....	34
3.2.2.3 Exemplarische Lektion.....	34
3.2.2.3.1 Aufbau der Bewegungslandschaft.....	34
3.2.2.3.2 Ablauf der Lektion	36
3.2.3 Datenerhebung und Auswertungsmethode.....	38
3.2.3.1 Beobachtungsbogen.....	39
3.2.3.2 Diagramme	41
3.3 ANALYSE DER SOZIALEN INTERAKTION IN BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN	41
3.3.1 Allgemeine Auswertung der Diagramme	42
3.3.2 Bereichsspezifische Auswertung	42
3.3.3 Äussere Einflussfaktoren	45
3.3.4 Ergänzende Beobachtungen.....	45
4. DISKUSSION	45
4.1 KRITISCHE REFLEXION DES PROJEKTES.....	45
4.2 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN.....	47
4.3 AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN	50
5. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS.....	51
6. LITERATURVERZEICHNIS	51
7. ANHANG	53
I. Tabelle: Übersicht aller Durchführungen	
II. Beobachtungsbögen	
III. Diagramme	

DANKSAGUNG

Als Teil der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin beschäftigte ich mich während eines Jahres mit der Thematik meiner Bachelorarbeit. Bei diesem intensiven Prozess erfuhr ich von vielen Seiten Unterstützung, Offenheit und Ermutigung.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei folgenden Personen bedanken, die einen wichtigen Teil bei der Realisation meiner Arbeit beigetragen haben:

- Thomas Röthlisberger, Klassenlehrer der Aufnahmeklasse in Volketswil, für die Offenheit und Bereitwilligkeit zur Durchführung des Projektes.
- Anna Ravara, Klassenlehrerin der Aufnahmeklasse in Effretikon, ebenfalls für die Offenheit und Bereitschaft zur Durchführung des Projektes
- Lic. phil. Myrtha Häusler, für die Begleitung meiner Arbeit, die hilfreichen Tipps und die fachlich kompetente Beratung.
- Dr. Daniel Barth, Gabrielle Bischof und Dr. phil. Mireille Audeoud, für hilfreiche Literaturhinweise.
- Dr. phil. Ueli Müller, für die Methodenberatung.
- Dem Digital Learning Center, für das zur Verfügung stellen der Videokameras und Zubehör.
- Myriam und Susanne Warmers, für viel Anregung und Ermunterung, kritisches Hinterfragen, hilfreiche Tipps und die Korrektur der Orthografie.
- Freunden und Familie, für regen Austausch, Ratschläge und allgemeine Unterstützung.

1. EINLEITUNG

Mit Bewegungslandschaften bewegen. Gesellschaftliche Probleme proaktiv angehen. Kinder auf ihrem Weg unterstützen. Diese Intentionen verbergen sich in dieser Bachelorarbeit.

1.1 PERSÖNLICHER BEZUG UND BEGRÜNDUNG DER PROJEKTWAHL

Von Anfang an war mir klar, dass ich eine praktische Arbeit im Umgang mit Kindern machen wollte. Zum Zeitpunkt der Themenwahl für meine Bachelorarbeit war die Flüchtlingsthematik in den Medien stark präsent. Die Filme von Flüchtlingsdramen und die Berichte über Flucht haben mich persönlich sehr berührt und so betroffen gemacht, dass ich überlegt habe, in welchem Rahmen meiner Möglichkeiten ich einen kleinen Beitrag zur Erleichterung der Lebenssituation von Flüchtlingen leisten kann. Durch die Tätigkeit meiner Schwester im AOZ Durchgangszentrum Juch in Altstetten als Betreuerin von Migranten erhielt ich dazu den ein oder anderen vertieften Einblick in diese Thematik. Dies verstärkte meine Motivation im Bereich Migration tätig zu werden.

Kinder sind einerseits den Schwierigkeiten der Migration oft ausgeliefert und können nur wenig mitbestimmen, andererseits sind sie oft offener und anpassungsfähiger wie Erwachsene, sodass sie, mit einer angemessenen Unterstützung, eine gute Chance zur Integration in der Schweizer Gesellschaft haben. Deshalb entschied ich mich, dass ich mit Migrantenkindern ein Projekt durchführen wollte.

In einem studieninternen Praktikum und in den Lernveranstaltungen machte ich positive Erfahrungen mit dem psychomotorischen Konzept der Bewegungslandschaften. Während meiner persönlichen Erfahrung mit Bewegungslandschaften konnte ich häufig soziale Interaktion zwischen den Kindern beobachten. Ein massgebender Faktor für die Integration in eine Gesellschaft ist die Fähigkeit zu sozialer Interaktion. So entstand die Idee, beides in einer Forschungsarbeit zu verknüpfen. Mit diesem Projekt erhoffte ich aufzeigen zu können, dass die Bewegungslandschaften mit Migrantenkindern ein geeignetes Mittel sind, im Hinblick auf die bevorstehende Integration, ihre Fähigkeit zur sozialen Interaktion zu unterstützen und fördern.

1.2 FRAGESTELLUNG UND ARBEITSHYPOTHESE

Die Ausgangslage für diese Arbeit gestaltete sich folgendermassen:

Anfangs war es sehr unklar, was mich bei diesem Projekt erwarten würde. Ich habe viele Lehrpersonen von Aufnahmeklassen der Primarstufe im Kanton Zürich kontaktiert und schliesslich zwei Zusagen bekommen. Mit der Klassenlehrperson der Aufnahmeklasse von Volketswil organisierte ich ein Treffen, bei welchem ich mündlich einige Informationen zur Klasse erhielt. Mit der Klassenlehrperson der Aufnahmeklasse von Effretikon habe ich vorab nur organisatorische Aspekte besprochen, genauere Informationen über die Klasse erhielt ich bei der ersten Durchführung vor Ort. In beiden Klassen befinden sich Kinder der Primar- und Sekundarstufe gemischt. Die Bewegungslandschaften wurden jeweils nur

mit den Unterstufenkindern der Klassen durchgeführt. Die Klassenzusammensetzung ist flexibel, weil weitere Kinder der Klasse zugeteilt werden können und manche Kinder mit ihren Familien aufgrund des fortschreitenden Asylverfahrens weiterverlegt werden. Folglich war mir unbekannt, wie sich die Gruppen zusammensetzten, wie sie sich verändern und wie die Räumlichkeiten aussehen würden. Somit war eine der wesentlichen Voraussetzungen der Durchführung des Projektes sehr offen und flexibel planen und reagieren zu können.

Mit dem Hintergrund, das Konzept der Bewegungslandschaft mit den zwei Aufnahmeklassen thematisch zu kombinieren, entstanden folgende zwei Fragestellungen und Hypothesen:

- In wie fern können speziell Kinder von Asylsuchenden von der Anwendung von Bewegungslandschaften profitieren?
- Wie verändern sich verschiedene Bereiche der sozialen Interaktion der Kinder von Asylsuchenden innerhalb der Bewegungslandschaft?

In meiner Arbeit möchte ich überprüfen, inwieweit Flüchtlingskindern im Rahmen der Bewegungslandschaft die Möglichkeit geboten werden kann, mehr Selbstvertrauen zu entwickeln, sich frei entfalten zu können und so eine Unterstützung bei der Bewältigung der Integration in ein, für sie fremdes Land, zu erhalten. Auch gehe ich davon aus, dass sie durch die Bewegungslandschaft weitere Bewegungserfahrungen sammeln können.

Ich erwarte, dass sich im Verlauf einer Durchführungsstunde der Bewegungslandschaft ein Muster zeigen wird, worin sich gegen Ende der Stunde verschiedene Bereiche der sozialen Interaktion verbessern sollten.

1.3 FORSCHUNGSMETHODE

Der Theorieteil setzt sich aus Informationen aus der Literatur zu folgenden Themen zusammen:

- Bewegungslandschaften
- Soziale Interaktion in Gruppen
- Soziale Interaktion in der Bewegungslandschaft
- Flüchtlingskinder in der Schweiz
- Richtlinien und Schulung in Aufnahmeklassen
- Psychosoziale Aspekte der Migration

Die Literaturrecherche erfolgte hauptsächlich über das Suchportal NEBIS. Fachartikel, welche nicht auf NEBIS zu finden waren, wurden über das öffentliche Netz gesucht.

Für die Auswertung des Projektes wurde hauptsächlich die Methode der Mikroanalyse anhand des Mediums Videodokumentation verwendet. Während der Durchführung der Bewegungslandschaften wurden jeweils zwei Kameras aufgestellt, die das Projekt dokumentierten. In der nachfolgenden Vide-

oanalyse wurde zu jeder Bewegungslandschaft der gleiche Beobachtungsbogen zu drei Beobachtungzeiträumen ausgefüllt, welcher nach dem Vorbild des Beobachtungsbogens zu Sozialverhalten von Zimmer (2012) konzipiert wurde. Die Auswertung erfolgte durch mich und eine weitere, neutrale Person, um eine objektive Beobachtung anzustreben und subjektiven Einflüssen meinerseits vorzubeugen. Aus diesen Beobachtungsbögen wurde für jede Durchführung ein zusammenfassendes Diagramm erstellt.

1.4 AUFBAU DER ARBEIT

Um die Fragestellung zu beantworten und die Arbeitshypothese zu überprüfen wird in dieser Arbeit zuerst eine theoretische Abhandlung vorgenommen. Dabei werden die Bewegungslandschaften, die soziale Interaktion und die Kinder von Asylsuchenden in der Schweiz thematisiert und erläutert. Danach folgt die Beschreibung und Auswertung des Forschungsprojektes „Soziale Interaktion in Bewegungslandschaften mit Kindern von Asylsuchenden“. In der anschließenden Diskussion wird eine kritische Reflexion des Projektes durchgeführt, die Forschungsfragen beantwortet und ein Ausblick und Empfehlungen vorgenommen. Am Schluss der Arbeit befindet sich das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis, gefolgt vom Literaturverzeichnis.

2. THEORIETEIL

In der Literaturverarbeitung werden Bewegungslandschaften dargestellt, die soziale Interaktion behandelt und die Thematik der Kinder von Asylsuchenden in der Schweiz erläutert.

2.1 BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN

In diesem Kapitel wird zuerst der Begriff der Bewegungslandschaft erläutert. Danach folgt eine kurze Vorstellung des spezifischen Lehrmittels „Mut tut gut“ von Baumann (2012). Dieses Lehrmittel wird für die praktische Ausführung des Projektes benutzt. Anschliessend werden die Lernziele der Bewegungslandschaften aufgezeigt.

2.1.1 Begriffserläuterung

Für eine Bewegungslandschaft werden verschiedene Gerätekombinationen in einer Turnhalle aufgestellt. Sie kann in einer Einzel- oder Doppelstunde durchgeführt werden. Die Stunde (-n) gestaltet sich derart, dass die Kinder bestmöglich beim Aufbauen der Geräte mit einbezogen werden. Danach sitzt die Leiterin am Rand der Turnhalle und beobachtet das Geschehen von aussen. Wichtig ist, dass die Gruppe mit voller Aufmerksamkeit beobachtet wird und dass eingegriffen wird, sobald die aufgestellten Regeln missachtet werden oder eine Verletzungsgefahr droht. Im Normalfall greift die Leiterin kaum ein und lässt die Gruppe sich dadurch selbst organisieren. Im Rahmen der aufgestellten Bewegungslandschaft bewegen sich die Kinder frei und die Lehrperson gibt keine Anweisungen. Anhand dieses Freiraums kann sich jedes Kind ohne Druck und Zwang in seinem eigenen Tempo bewegen und

an jedem Gerät so lange verweilen, wie es dies möchte. Die Kinder regen sich gegenseitig an und lernen somit voneinander. (vgl. Zeberli-Sigrist, 2016)

Die Bewegungslandschaft ist nicht mit der Bewegungsbaustelle von Miedzinski und Fischer (2006) zu verwechseln, welche vielmals im freien Gelände durchgeführt wird und einfache Bauelemente wie beispielsweise „Bretter, Balken, Lkw-Schläuche, Autoreifen, Walzen usw.“ (Miedzinski & Fischer, 2006, S. 13) benutzt.

Die Arbeit mit Bewegungslandschaften orientiert sich am humanistischen Menschenbild. Grundsätzlich geht man davon aus, dass das Bedürfnis, sich motorisch zu betätigen, bereits im Kind angelegt ist (vgl. Baumann, 2012). Zeberli-Sigrist beschreibt die Grundhaltung und Zielsetzung des humanistischen Menschenbildes wie folgt:

Ein Kind ist in einem wachstumsfördernden Rahmen, in dem seine emotionale und soziale Entwicklung unterstützt wird, fähig, sich frei und autonom zu entscheiden. Unter diesen Voraussetzungen will und kann es in der Regel lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die Tendenz zur Selbstaktualisierung ist jedem Individuum angeboren. Seine schöpferischen Anlagen gelten als grundlegende Antriebskraft, die sich in ständigem Austausch mit der sozialen Umwelt entfaltet. Das Streben nach Unabhängigkeit wird dem Kind auch über die körperlich-motorischen Erfahrungen bewusst. (Zeberli-Sigrist, 2016, S. 3).

Die Bewegungslandschaft verlegt die natürliche Spielumwelt der Kinder in die Turnhalle, denn es werden Stationen wie zum Beispiel Brücken, Berge und Schaukeln aufgestellt. Kinder der heutigen Gesellschaft haben oft wenig Freiraum und Zeit, sodass sie wenige Möglichkeiten haben, selbständig zu explorieren und eigene Erfahrungen zu sammeln (vgl. Vetter, 1998). Durch die Kombination verschiedener grosser und kleiner Geräte entstehen Hindernisse und unterschiedliche materiale Untergründe, die einen hohen Aufforderungscharakter für vielfältige Grundbewegungsformen haben. Sie ermöglichen den Kindern das Sammeln von grossräumigen Bewegungserfahrungen (vgl. Zimmer, 2004).

Die aufgebauten Geräte fordern die Kinder heraus elementare Bewegungsformen auszuprobieren (vgl. Zimmer, 2004). In Bewegungslandschaften können die Kinder den „elementaren Grundbedürfnissen“, kategorisiert von Lienert, Sägesser und Spiess (2013), optimal nachkommen. Diese Bedürfnisse bilden sich im Verlauf der Bewegungsentwicklung, basierend auf dem Bewegungsdrang, aus. Die „elementaren Grundbedürfnisse“ nach Lienert et al. (2013) umfassen:

- „Spielerisches Laufen, Davonlaufen und Schnelllaufen“ (S. 60)
- „Hochspringen und von oben hinabspringen“ (S. 60)
- „Schaukeln und weit durch den Raum schwingen“ (S. 60)
- „Höhe erklettern und Ausschau halten“ (S. 60)
- „Den Taumel des Rollens und Drehens erleben“ (S. 60)
- „Konzentriert und erfolgreich im Gleichgewicht bleiben“ (S. 61)
- „Riskante Situationen suchen und sie mit Herzklopfen meistern“ (S. 61)

- „Bewegungskunststücke lernen und vorführen“ (S. 61)
- „Sich bis zur wohltuenden Erschöpfung anstrengen“ (S. 61)
- „Gleiten und Rutschen“ (S. 62)
- „An und mit Sportgeräten intensiv spielen“ (S. 62)
- „Sich von davonfliegenden Bällen faszinieren lassen“ (S. 62)
- „Sich im Rhythmus bewegen“ (S. 62)
- „Mit, am und im Wasser spielen“ (S. 63)
- „Durch Raufen, Kämpfen, Kräftemessen“ (S. 63)
- „In eine Nische kriechen und sich verstecken“ (S. 63)

Bewegungslandschaften ermöglichen vielfältige Sinneserfahrungen (vgl. Vetter, 1998). So wird beispielsweise das Gleichgewichtssystem beim Balancieren über eine Schaukel stimuliert, die taktil-kinästhetische Wahrnehmung beim Kriechen durch einen Tunnel angeregt und die visuelle Kontrolle beim Greifen des Seils beim Klettern gebraucht. Zusätzlich zu den Sinneserfahrungen am eigenen Körper sammeln die Kinder Erfahrungen im Umgang mit Geräten und den anderen Kindern (vgl. Vetter, 1998).

Bei der Bewältigung der Hindernisse gibt es nicht nur einen richtigen Weg, sondern jedes Kind kann seine individuelle Lösung zur Bewältigung des Problems finden. Es entsteht so eine offene Palette an Möglichkeiten, anhand derer das Kind selbst entscheiden kann, wie es mit den Geräten und seinen Anforderungen umgeht und sich ihnen anpasst (vgl. Zimmer, 2004). Bei komplexeren Bewegungslandschaften können manche Stationen nur mit anderen Kindern zusammen bewältigt werden (vgl. Vetter, 1998).

In Bewegungslandschaften können Kinder mit psychomotorischen Schwierigkeiten in einer vertrauten Umgebung frühzeitig erkannt und erfasst werden (vgl. Zeberli-Sigrist, 2016).

2.1.2 Konzept der Bewegungslandschaft mit dem Lehrmittel „Mut tut gut“

Die Bewegungsangebote aus dem Lehrmittel „Mut tut gut“ (Baumann, 2012) orientieren sich an den kindlichen Grundbedürfnissen und decken somit fast alle der „elementaren Grundbedürfnisse“ gemäss Lienert et al. (2013) ab. Die vorgeschlagenen Stationen auf den Karteikarten sind optimal für die Benutzung in der Turnhalle und dadurch wird nur das Grundbedürfnis „Mit, am und im Wasser spielen“ (Lienert et al., 2013, S.63) nicht behandelt.

In der Durchführung hält sich die Lehrperson im Hintergrund. Nur wenn die Kinder Unterstützung oder Hilfe brauchen schreitet sie ein. Das Aufbauen der Geräte reicht für die Kinder zum warm werden. Hier brauchen sie keine weitere Übung. (vgl. Baumann, 2012)

Bei der Auswahl der Karteikarten soll darauf geachtet werden, dass Stationen aus unterschiedlichen Bereichen zur Verfügung stehen. Die Gerätekombinationen stellen jeweils ein Angebot dar und sind

immer freiwillig zu bewältigen. Je nach Gruppengröße sollen drei bis sechs Stationen aufgebaut werden. Dabei kommt es öfters vor, dass eine Station mehrere Bereiche beinhaltet. Durch die Wiederholung von Stationen entsteht der Lerneffekt, wodurch die Kinder Erfolgserlebnisse erhalten (vgl. Baumann, 2012). Die verschiedenen Bereiche sind:

- „1 Station aus dem Bereich der Gleichgewichtsfähigkeit (balancieren, rutschen, gleiten, wippen,...),
- 1 Station, bei der die im Kinderalltag stark vernachlässigte Oberkörpermuskulatur gefördert wird (klettern, hangen, stützen, ziehen, stossen, heben, kämpfen,...),
- 1 Station aus dem Bereich des Rollens und Drehens (auch als Prophylaxe gegen Sturzverletzungen!),
- 1 Station aus dem Bereich der Rhythmisierungsfähigkeit (hüpfen, springen, wippen, tanzen,...),
- 1 Station mit fliegenden und rollenden Objekten (Bälle, Luftballons, Stoff- oder Schaumstoff-Frisbees, Reifen,...).“ (Baumann, 2012, S. 14).

Für die Durchführung werden verschiedene Organisationsformen vorgeschlagen:

Die Bewegungslandschaft kann, in vorgegebenen Gruppen die jeweils an einer Station verweilen, bis das nach einer bestimmten Zeit rotiert und zur nächsten Station gewechselt wird, stärker strukturiert durchgeführt werden. Eine andere Variante ist, die Kinder selbst würfeln zu lassen, zu welcher Station sie als nächstes gehen werden. Eine weitere Form ist der Rundparcours, bei dem die Stationen aneinandergereiht bearbeitet werden. Bei der letzten vorgeschlagenen Form können die Kinder selbst wählen, zu welchen Stationen sie gehen und wie lange sie dort verweilen möchten (vgl. Baumann, 2012). Diese Variante wurde für die Projektdurchführung ausgewählt.

2.1.3 Ziele der Bewegungslandschaft

In der Bewegungslandschaft erlangen die Kinder die Handlungskompetenz über das Medium Bewegung durch folgende drei Grundpfeiler: Die Ich-Kompetenz, die Sach-Kompetenz und die Sozial-Kompetenz. Die Handlungskompetenz ist eine wichtige Voraussetzung für das motorische Lernen, aber auch für das Aneignen von Wissen und somit auch für das schulische Lernen. Ein handlungskompetentes Kind kann sich ein eigenes Handlungsziel setzen und die Realisierung des Ziels eigenständig planen. (vgl. Vetter, 1998)

Zur Ich-Kompetenz zählt einerseits als kognitive Komponente die Körperkenntnis, andererseits, als sensorischen Aspekt die Körperwahrnehmung. Im Spiel und in der Bewegung wird die Ich-Kompetenz hauptsächlich durch die Erfahrungen und das Spüren des Körpers gefördert. Das Kind erlebt seinen Körper und lernt mit ihm umzugehen. Ein ich-kompetentes Kind kann in der Regel seine kognitiven und motorischen Fähigkeiten realistisch einschätzen und ausführen. (vgl. Vetter, 1998)

Durch das grosse Bewegungsangebot haben Bewegungslandschaften einen positiven Einfluss auf das Bewegungslernen. Kinder lernen im Spiel ihren Körper kennen. Sie probieren immer wieder neue Bewegungsweisen aus (vgl. Miedzinski, 1993) und sammeln so Erfahrungen und Übung in Bewegungsabläufen. Gleichzeitig erweitern sie dadurch konstant ihre motorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten. (vgl. Baumann, 2012)

Kinder bauen die Geräte in eine Spielidee ein und geben ihnen einen neuen Sinnzusammenhang (vgl. Zimmer, 2004). So wird die Schaukel zu einem Schiff, der Mattenwagen zum Bus und die Sprossenwand zu einer Felswand mit einem gefährlich tiefen Abgrund. Ihre Aktivitäten erhalten dadurch einerseits einen individuellen Sinn und andererseits werden Fantasie und Kreativität gefördert (vgl. Zimmer, 2004).

Die Sach-Kompetenz entsteht im Umgang mit verschiedenen Gegenständen und Materialien. Die Förderung der Sach-Kompetenz geschieht, indem das Kind seine Umwelt wahrnimmt, sich selbst an Umweltgegebenheiten anpasst und mit ihnen umgehen kann. Durch genaues Beobachten und mit allen Sinnen lernt das Kind auch die Veränderbarkeit und unterschiedliche Sinngehalte von Materialien kennen (vgl. Vetter, 1998). So kann beispielsweise ein Schwedenkastenteil auf Rollen den Sinngehalt ändern, indem es vom Taxi schnell zum Flugzeug wird. Dank dem vielfältigen Angebot der Bewegungslandschaft lernen die Kinder ihre Umwelt kennen und eignen sie sich an. Ein Beispiel: Ein Kind möchte die Rutschbahn schneller hinunterrutschen. Es hat gesehen, wie andere Kinder mit einem Teppich gerutscht sind. Also nimmt es sich auch einen Teppich und probiert die Rutsche nun mit dem Teppich aus. Es lernt also durch das Ausprobieren und von anderen Kindern (vgl. Miedzinski, 1993).

Im Umgang mit den anderen Kindern wird kooperatives Handeln angeregt (vgl. Zimmer, 2004). Dadurch wird die Kontakt- und Kooperationsfähigkeit verbessert und die Kinder lernen Rücksichtnahme und Toleranz und arbeiten somit an ihrer Sozial-Kompetenz (vgl. Baumann, 2012). Sozial-Kompetenz beinhaltet, dass ein Kind andere Kinder wahrnimmt und mit ihnen sinnvoll umgeht, sich an andere anpasst, aber auch andere beeinflussen kann. Die Sozial-Kompetenz entwickelt sich, indem die Kinder zusammen spielen. Dabei können sie im motorischen, aber vor allem auch im Sozialen voneinander lernen. Sozial-Kompetenz ist die Voraussetzung für eine sinnvolle Interaktion in der Bewegungslandschaft (vgl. Vetter, 1998).

Durch Sammeln von Erfahrungen beim Planen von Bewegungsaktivitäten lernen Kinder eigene Lösungswege zu finden und zu beschreiten. Denn durch das Erlernen von komplexen Bewegungsabläufen, lernt das Kind gleichzeitig Probleme in Angriff zu nehmen und diese zu lösen. Kommt das Kind zu einem Erfolgserlebnis durch eine eigene Problemlösestrategie, so stärkt dies das Selbstbewusstsein und animiert, weitere anspruchsvolle Wege zu erproben. Die Fähigkeit eigene Strategien zu entwickeln

kann auf andere Bereiche, wie zum Beispiel in der Interaktion mit dem sozialen und materiellen Umfeld, übertragen werden. Zudem zeigen Kinder eine grössere Frustrationstoleranz und eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit, wenn sie durch eigene Strategien zum Erfolgserlebnis kommen. (vgl. Vetter, 1998)

Die Bewegungslandschaft ermöglicht es den Kindern, selbstbewusster zu werden, sich selbst zu vertrauen, selbstständig zu handeln, Eigenverantwortung zu übernehmen und sich selbst realistisch einzuschätzen. Die Förderung der Eigeninitiative unterstützt selbstständiges Handeln (vgl. Baumann, 2012; Zimmer, 2004). Im Rahmen der Bewegungslandschaft kommen dadurch „scheue und zurückhaltende Kinder ... aus sich heraus und bewegen sich mutiger“ (Zeberli-Sigrist, 2016, S. 4). Kinder lernen ihre Grenzen und soziale und motorische Möglichkeiten besser kennen und lernen dadurch Gefahren besser einzuschätzen (vgl. Zeberli-Sigrist, 2016).

2.2 SOZIALE INTERAKTION

Die Interaktion unter Gleichaltrigen unterscheidet sich von der Erwachsenen-Kind-Interaktion in ihrer Struktur. Bei der Eltern-Kind-Interaktion liegt die Verantwortung letztendlich bei den Eltern und das Kind fügt sich ein. Die Eltern definieren die Situation vor. Bei der Interaktion unter Gleichaltrigen hingegen besteht die Möglichkeit zur Reziprozität, das heisst eine Wechselseitigkeit im Austausch, und nur dadurch kann wirkliche Kooperation entstehen. Nur mit Kooperation kann gegenseitiges Verständnis und soziale Koordination entstehen. Eltern können ihren Kindern zwar Tipps zum Verhalten mit anderen Kindern geben, aber in der Interaktion mit anderen Kindern sind sie auf sich selbst gestellt und müssen eigene Entscheidungen treffen wie sie sich verhalten (vgl. Krappmann & Oswald, 1995, S. 17). Aus diesem Grund beschränkt sich die soziale Interaktion von Kindern auf das Kindergarten- und Grundschulalter in diesem Kapitel. Zudem wird die soziale Kompetenz behandeln, da sie eine Voraussetzung für die soziale Interaktion ist (vgl. Reisch & Schwarz, 2002). Des Weiteren folgt eine Einbettung der sozialen Kompetenz und sozialen Interaktion in die Bewegungslandschaft.

2.2.1 Begriffserläuterung

Soziale Interaktion entsteht dadurch, dass die Teilnehmer ein „soziales Objekt“ versuchen zu realisieren. Die Teilnehmer einer kooperierenden Gruppe haben, oft unbewusst, eine miteinander vereinbarte Vorstellung einer Aufgabe, die sie gemeinsam zu lösen haben. Zu diesen sozialen Objekten gehören beispielsweise Spass, Hilfe oder Ärgern. Oft beginnt eine solche Interaktion nicht mit einem gemeinsamen Ziel, sondern ein Kind gibt einen ersten Interaktionsschritt, orientiert an einem solchen sozialen Objekt. Durch einen zweiten Schritt eines anderen Kindes, sozusagen eine Antwort auf den ersten Interaktionsschritt, entsteht eine gemeinsame Handlung, also eine gemeinsame Interaktion. Dabei wird das soziale Objekt im Prozess fortlaufend weiterentwickelt und umdefiniert. (vgl. Krappmann & Oswald, 1995)

Neben den sozialen Objekten orientiert sich die soziale Interaktion auch an der Gesellungsform, in welcher die Aushandlung des sozialen Objektes stattfindet. Diese Gesellungsformen sind zum Beispiel „Spielgruppen, mehr oder weniger feste Beziehungsnetze oder Freundschaften“ (Krappmann & Oswald, 1996, S. 20). Die Gesellungsformen kann man auch zu den sozialen Objekten unterordnen. Dennoch bleibt auch der Aspekt der Beliebigkeit in der Interaktion unter Kindern dabei. So kommen die sogenannten Aushandlungen von sozialen Objekten öfters nicht zum Ziel, da Kinder beispielsweise Problemen ausweichen, Kompromisse nicht getroffen oder aufgeschoben werden. Die soziale Interaktion darf in ihrem Aushandlungsprozess der sozialen Objekte nicht idealisiert werden, da sie oft auch von der Rangordnung und Hierarchien unter den Kindern beeinflusst wird. Dies geschieht beispielsweise „mit Manipulation, Bestechung oder Drohung“ (Krappmann & Oswald, 1995, S. 22).

Abgesehen von wenigen Einzelnen, treten Kinder und Jugendliche in Gruppen auf. Diese Gruppen werden mit dem „Begriff „Peer-group“, „Gruppe von Gleichaltrigen“ zusammengefasst“ (Krappmann & Oswald, 1995, S. 43). Peer-group, kurz Peers, bezeichnet eine Vereinigung von etwa Gleichaltrigen, welche von den Kindern selbst bestimmt und organisiert wird und ohne den Einfluss, die Aufsicht oder das Eingreifen von Erwachsenen stattfindet. Die Mitglieder bestimmen selbst über ihre Zugehörigkeit, sodass die Gruppe frei gebildet wird. Die Peer-group charakterisiert sich durch gemeinsame Ziele, Verhaltensregulierungen und Werte, sodass ein Wir-Gefühl entsteht (vgl. Krappmann & Oswald, 1995). Fischer (2009) hebt die Gleichrangigkeit, die eine Peer-group im Gegensatz zu Eltern-Kind-Beziehungen oder Geschwisterbeziehungen charakterisiert, hervor. Durch die Gleichrangigkeit liegt die Verantwortung für die Aufrechterhaltung einer Interaktion bei allen Interaktionspartnern gleich (vgl. Fischer, 2009). Jedoch gibt es unterschiedliche Typen von Peer-groups, die neben der Intensität des Gruppencharakters auch qualitative Unterschiede zeigen (vgl. Krappmann & Oswald, 1995).

In einer Studie zu Interaktionen und Sozialbeziehungen in einer Schulklasse von zehnjährigen Kindern von Krappmann und Oswald (1995) wird der Zusammenhang von Interaktionen und Peers untersucht. Dabei stellt sich heraus, dass Kinder im System der Schule unabhängig von Gruppierungen und Gruppengrenzen interagieren. Beobachtet wurde dabei unterstützendes Verhalten, Ärgern und die soziale Kontrolle. Einzig bei der sozialen Kontrolle kam es zu deutlichen gruppeninternen Interaktionen: Es wurde sanktioniert, wenn einzelne Kinder versuchten, die Gruppe zu dominieren.

Auslöser für soziale Interaktion ist oft eines dieser vier Themen, welche eine zentrale Bedeutung in der Kinderwelt einnehmen:

- „Das zu schützende *Selbstbild*, ein kompetentes, akzeptiertes Mitglied der Kinderwelt zu sein;
- Die geforderte Achtung der *Selbstbestimmung* eines und einer jeden über eigene Angelegenheiten;

- Das Verlangen gegenseitiger *Gleichbehandlung*, die Übervorteilung ebenso ausschliesst wie einseitigen Gewinn; sowie
- Das *Erleben* seiner selbst und der eigenen Kompetenz in Spiel, Spass und anderen Herausforderungen“ (Krappmann & Oswald, 1995, S. 132).

Einige Beispiele für soziale Interaktionen sind: Streitereien, Drohungen, Bestechungen, Schmeicheleien, Kompromisse schliessen, Ärgern, Unterstützendes Verhalten (Trösten, Helfen, Teilen, Schenken), Bevorzugen, Abwehr, Gegenangriff, Missbilligen, Zurechtweisung, Ahnden von Regelwidrigkeiten (Sanktionsverhalten), physische, verbale und symbolische Gewalt, Problem- und Konfliktlösen, Aushandeln von Regeln und Rollen, Tendenz, auf Gleichheit untereinander zu achten, Suche nach Anerkennung, Quatsch, Spiel, Necken und körperliche Berührungen (vgl. Krappmann & Oswald, 1995).

Davon werden die Aushandlungsprozesse, das Helfen, die Gewalt, den Leistungsvergleich und die Suche nach Anerkennung genauer angeschaut.

Aushandlungsprozesse sind Teile der Problem- und Konfliktlösung. Dabei stellen sie eine grundlegende Herausforderung dar, da sie in der Familie anders funktionieren, als in einer Peer-group. Durch oft nicht kongruente Absichten, ungleiche Erwartungen und oft unklare oder undefinierte Regelungen ist es schwer, in einer solch komplexen Interaktion eine Lösung zu finden. Freundschaften begünstigen durch ihren vertrauten Charakter die Aushandlungsprozesse. Im besten Fall werden Unstimmigkeiten gewaltfrei, argumentativ und geduldig ausgehandelt. Kommt es zu einer Zusammenarbeit zwischen den Kindern, so bedingt dies Kooperation. Die Zusammenarbeit entwickelt sich oft spontan und durch Austausch und kritische Auseinandersetzungen mit Argumenten konnte eine Steigerung schulischer Leistungen festgestellt werden. (vgl. Krappmann & Oswald, 1995).

Krappmann und Oswald definieren Gewalt als die „Durchsetzung einer Absicht gegen andere durch irgendeine Form der Machtausübung, ohne auf deren Perspektive oder Ansprüche Rücksicht zu nehmen“ (1995, S. 124). Dazu gehören Rangeleien und Prügeleien, aber auch das Ablehnen und Ausstossen, bzw. Ausschliessen anderer Kinder. Zudem werden Bedrängen, also ein Zu-nah-Kommen, Einmischen und Blossstellen als Formen von Gewalt gezählt. Dabei stellt sich in der Studie heraus, dass Mädchen an den Vorkommnissen seltener beteiligt sind als Jungen. Auch wurde festgestellt, dass Gewalt über längere Zeit nicht als Kooperationsstruktur funktioniert und bei Aushandlungsprozessen wenig effektiv ist. (vgl. Oswald & Krappmann, 1995)

Das Anbieten oder Ersuchen von Hilfe kann verschiedene Reaktionen hervorrufen. So kann das Angebot angenommen oder die Hilfeleistung erbracht oder auch verweigert werden. Wird die Hilfe verweigert oder abgelehnt, so hat dies meist weitere Reaktionen zur Folge. Durch das Helfen entsteht jeweils eine Abhängigkeit, bei der das hilfeschende Kind eine verletzbare Stelle zeigt und darauf vertrauen muss, nicht blossgestellt zu werden. Kommt es zu einer Hilfeleistung, so könnte dies implizieren, dass

eine soziale Beziehung zwischen den Kindern besteht, in der das Kind wagen kann, das mit der Hilfe gekoppelte Risiko einzugehen. (vgl. Krappmann & Oswald, 1995)

Zur sozialen Interaktion gehören auch Leistungsvergleich, Wetteifer und Konkurrenz. Dies sind in der Entwicklung förderliche Komponenten, denn die Kinder entdecken beim Vergleich mit anderen Kindern die Verschiedenheiten und dies hilft ihnen, sich einordnen zu können. Das Sich-aneinander-Messen spornt die Kindern an und hilft ihnen bei der Ermittlung des „Besten“ und so werden Hierarchien geschaffen. Das Konkurrieren führt zu Freude und Stolz, aber auch zu Besorgnis und Missachtung. Durch konkurrierendes Verhalten kann jedoch auch Zusammenarbeit erschwert werden. (vgl. Krappmann & Oswald, 1995)

Auf der Suche nach Anerkennung verwenden Kinder unterschiedliche Strategien. So kann es ein grosser Ansporn sein, Leistungserfolge zu erzielen und dadurch Anerkennung zu bekommen. Die Abwertung der anderen Kinder und dabei sich selbst darüber heben ist eine weitere Strategie. Daraus kann anstelle von Anerkennung Missachtung resultieren. Eine weitere Folge der Suche nach Anerkennung kann die Rollenverteilung des ‚Angebers‘ sein. Diese Bezeichnung ist bei den Kindern sehr unbeliebt. (vgl. Krappmann & Oswald, 1995)

2.2.2 Soziale Kompetenz

Soziale Kompetenz ist eine „Voraussetzung für befriedigende Interaktion in Gruppen“ (Reisch & Schwarz, 2002, S. 23). Fischer (2009) betrachtete die soziale Kompetenz im Bezug zu sozialen Beziehungen und benennt als Indikatoren für die soziale Kompetenz die Akzeptanz von einem Kind durch seine Peers und die Fähigkeit zu fortbestehenden Freundschaftsbeziehungen, welche sich mit dem Erwerb der Perspektivenübernahmen erheblich verbessert. Die Sozialkompetenz wird nicht beiläufig erworben, sondern ist ein Prozess, der nur dadurch gelernt werden kann, dass Kinder immer wieder mit herausfordernden Situationen konfrontiert werden.

Bischoff, Madeira Firmino, Menke, Ruploh, Sandhaus und Zimmer (2012) sehen die emotionalen, also die personalen Kompetenzen als Basis und somit Voraussetzung für die Entwicklung sozialer Kompetenzen.

Abbildung 1 Personale und interpersonale Kompetenzen (Bischoff, et al., 2012, S. 5)

Sozial kompetentes Verhalten verbindet also die persönlichen und individuellen Handlungsziele mit den Werten und Einstellungen von einer Gruppe. Soziale Kompetenz bildet sich daher aus den zwei Elementen der Konfliktfähigkeit und der Kooperationsbereitschaft. Dabei geht es um die Fähigkeit jeweils herauszufinden, wann eigenen Gefühlen und Bedürfnissen und wann den Emotionen und Bedürfnissen von anderen nachgegeben werden soll. Emotionale und soziale Kompetenzen müssen also immer situativ und im Kontext angeschaut werden. Sie sind abhängig vom Umfeld und müssen je nach situativem Kontext anders betrachtet werden. (vgl. Bischoff, et al., 2012)

Auch die Sprache ist eine wichtige Komponente der Sozialkompetenz. Sie hilft soziale Kontakte zu bilden und kann die soziale Interaktion stützend oder störend beeinflussen (vgl. Bischoff, et al., 2012).

Reisch und Schwarz (2002) definieren Soziale Kompetenz so, dass ein sozialkompetentes Kind einerseits lernt, mit der Hierarchie im heutigen Normensystem umzugehen. Das heißt, dass es das System zu reflektieren lernt, seinen Platz darin kennt und dadurch eigene Entscheidungen fällen kann. Andererseits bedeutet Sozialkompetenz das Gruppengefüge zu durchschauen und sich in ihm zurechtzufinden. Dazu gehört es, Gruppenstrukturen zu erkennen, unterschiedliche Rollen einzunehmen und die Normen, die in der Gruppe gelten, reflektieren zu können. (vgl. Reisch & Schwarz, 2002)

Sozialkompetente Kinder können wichtige Aufgaben in Gruppen übernehmen und zu deren Weiterentwicklung, Erhalt und Stabilität mitwirken. Durch die Fähigkeit zu Kritik und Selbstreflexion können sie die Schnittstellen von Hierarchien und Gruppen erkennen und ihre Widersprüche erfassen, verstehen und einordnen. Ein Kind mit einer guten Sozialkompetenz kann Gruppen zusammenhalten, bei

Konfliktlösungen helfen, aber auch eigenes Handeln und Verhalten erkennen und bewerten. (vgl. Reisch & Schwarz, 2002)

2.2.3 Soziale Interaktion in der Bewegungslandschaft

Der Erwerb der sozialen Kompetenzen kann den Kindern nicht „beigebracht“ werden, sondern geschieht dadurch, dass im geschützten Rahmen Gelegenheiten geschaffen werden, sogenannte Anlässe, die die Kinder in ihren Fähigkeiten herausfordern. Anlässe, mit der Möglichkeit verschiedene Verhaltensweisen anzuwenden und zu erproben (vgl. Bischoff, et al. 2012).

Durch das Erleben, Spüren und Wahrnehmen des eigenen Körpers in Spiel und Bewegung, wie es in der Bewegungslandschaft möglich ist, lernt das Kind, sich aktiv mit seiner Umwelt, also anderen Kindern und Materialien auseinanderzusetzen. Wird es selbstsicherer, so getraut es sich an Herausforderungen und Risiken heran und wird offener und mutiger. (vgl. Borggräfe, 2010)

Bewegung kann als ein lustvolles und motivierendes Medium dienen um soziale Prozesse zu initiieren. Ausserdem werden die Kinder durch die unterschiedlichen Lernprozesse zur Bildung ihres Selbst ange-regt. Situationen, die es erfordern Konflikte zu lösen, Streit auszuhalten, Konkurrenz zu ertragen, individuelle Wünsche in den Hintergrund zu stellen und die Perspektive anderer Kinder zu übernehmen, sind Beispiele für Anlässe, die das Finden von Lösungsstrategien, gemeinsame Regeln zu definieren und Kompromisse einzugehen erfordern (vgl. Bischoff, et al., 2012). Bei kleinen Kämpfen lernen die Kinder, in Körperkontakt miteinander zu treten (vgl. Zeberli-Sigrist, 2007). Der Rahmen der Bewegungslandschaft offeriert somit eine günstige Möglichkeit, Sozialkompetenz freudvoll und spielerisch zu erwerben. Die Wahrnehmung und Interpretation der Signale der anderen Kinder sind dabei der ausschlaggebende Schritt zur Interaktion in Bewegungssituationen (vgl. Bischoff, et al., 2012).

Bewegungsspiele wie die Bewegungslandschaft geben Kindern viele Anlässe, die sozialen Verhaltensweisen zu erproben, Erfahrungen zu sammeln und dabei die soziale Kompetenz zu verbessern. Zimmer (2004) nennt die fünf verschiedenen Grundqualifikationen Soziale Sensibilität, Regelverständnis, Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, Frustrationstoleranz und Toleranz und Rücksichtnahme als Basiskomponenten für soziales Handeln. Die folgende Abbildung zeigt auf, wie diese Basiskomponenten in Spiel und Bewegung auftreten können.

Tabelle 1 Basiskompetenzen sozialen Handelns (Zimmer, 2004, S. 36)

Grundqualifikationen sozialen Handelns:

1. Soziale Sensibilität	<ul style="list-style-type: none"> – Gefühle anderer wahrnehmen – Sich in die Lage eines anderen hineinversetzen – Die Bedürfnisse anderer erkennen und im eigenen Verhalten berücksichtigen – Wünsche anderer erkennen
2. Regelverständnis	<ul style="list-style-type: none"> – Gruppenspiele mit einfachen Regeln spielen – Den Sinn von Regeln verstehen – Selber einfache Regeln für ein Spiel aufstellen – Flexibel mit Regeln umgehen und sie der jeweiligen Situation anpassen
3. Kontakt- und Kooperationsfähigkeit	<ul style="list-style-type: none"> – Im Spiel Beziehungen zu anderen aufnehmen – Andere als Mitspieler erkennen – Hilfe annehmen und anfordern – Miteinander spielen – Gemeinsam Aufgaben lösen – Anderen helfen – Eigene Gefühle ausdrücken und anderen mitteilen – Sich verbal mit anderen auseinander setzen
4. Frustrationstoleranz	<ul style="list-style-type: none"> – Bedürfnisse aufschieben, zugunsten anderer Werte zurückstellen – Nicht immer im Mittelpunkt stehen müssen – Mit Misserfolgen umgehen können – Sich in einer Gruppe einordnen können
5. Toleranz und Rücksichtnahme	<ul style="list-style-type: none"> – Die Leistungen anderer akzeptieren und anerkennen – Die Andersartigkeit anderer respektieren – Die Bedürfnisse anderer tolerieren und sich beim gemeinsamen Spiel darauf einlassen – Schwächere ins Spiel integrieren – Auf schwächere Mitspieler Rücksicht nehmen

Bei altersheterogenen Gruppen können die jüngeren Kinder profitieren, indem sie durch die Beobachtung von den älteren Kindern lernen. Sie schauen die Bewegungsformen der älteren Kinder ab und üben sie. Dabei können die älteren Kinder die jüngeren durch Helfen und Anleitung geben unterstützen. Im Gegenzug kann es für ältere Kinder entlastend sein, wenn sie mit jüngeren Kindern spielen, da sie so dem Konkurrenzdruck weniger als im Spiel mit Gleichaltrigen ausgesetzt sind. Offene Bewegungsangebote, wie Bewegungslandschaften erweisen sich dafür als besonders geeignet, denn sie bieten viele Situationen, in denen Kinder „sich mit ihren Spielpartnern auseinander setzen, Konflikte lösen, Rollen übernehmen, Spielregeln aushandeln und anerkennen“ (Zimmer, 2004, S. 35). Dazu kommen Situationen, in denen Kinder sich im Inhalt des Spieles einigen und die Schwächen und Stärken der anderen Kinder berücksichtigen müssen (vgl. Zimmer, 2004).

2.3 KINDER VON ASYLSUCHENDEN IN DER SCHWEIZ

Migranten in der Schweiz leben in sehr unterschiedlichen Situationen. Manche sind vor kurzem in der Schweiz angekommen und haben erst neulich ein Asylgesuch gestellt (Asylsuchende), andere leben schon über 15 Jahre hier. Zudem kann auch der Migrationshintergrund eine wichtige Rolle spielen. Die in diesem Kapitel besprochenen Lebenswelten von Migranten treffen somit nicht auf alle Migranten zu und sind nicht auf jedes Individuum übertragbar. Die folgenden Aspekte können in verschiedensten Kombinationen und Weisen zutreffen, denn es gibt eine grosse Variabilität von Migrationsfamilien und Individuen. Ich werde in diesem Kapitel einerseits auf die allgemeine Situation von Migranten, aber auch spezifisch auf die Kinder und ihre Familien eingehen.

Gemäss Lanfranchi (2008) ist der Migrationsprozess in fünf verschiedene, aufeinanderfolgende Phasen aufgeteilt:

1. „Vorbereitung der Migration“ (S. 83). Der Prozess beginnt bereits im Heimatland. Aus welchen Gründen soll das Heimatland verlassen werden und wer entscheidet dies? Zudem muss geklärt werden, ob es nur ein Probedurchlauf oder eine definitive Entscheidung ist und wie sie durchgeführt wird, ob „illegal“ oder gesetzlich korrekt.
2. „Erste Schritte im Aufnahmeland“ (S. 83). Die Migranten lernen die Unterstützungssysteme im neuen Land mit ihren Denkmodellen, Motivationen und Gefühlen kennen.
3. „Konsolidierung und eventuell Konfliktverleugnung“ (S. 83). Sofern ein Familienmitglied bereits vorgängig emigriert ist, in der Schweiz ist dies häufig der Ehemann oder Vater, kann dieser die restlichen Familienmitglieder in die neue Umgebung einführen und sie beim ‚Ankommen‘ unterstützen. Oft werden in dieser Phase strikte Regeln in der Familie geführt, sodass eine gewisse Starrheit entsteht. Daraus resultiert ein grosser interner Zusammenhalt, der nur wenig Einfluss von aussen zulässt.
4. „Destabilisierung und eventuell Krise“ (S. 84). Im neuen Land treffen die eingewanderten Personen oft auf eine neue Rollenverteilung. Wie gehen die Erwachsenen und wie gehen die Kinder damit um? Kommt es zu einer Destabilisierung und werden die entstehenden Konflikte bearbeitet, bestehen gute Voraussetzungen für die letzte Phase.
5. „Anschluss“ (S. 84). Werden alte Normen, Werte und Traditionen an die des neuen Landes angepasst, beziehungsweise lassen sie sich vereinbaren, so ist dies ein grosser Schritt zur Integration.

Wichtig ist, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen familieninternen Traditionen und Handhabungen und denen des neuen Umfeldes zu finden.

Asylsuchende im Kanton Zürich durchlaufen ein Zwei-Phasen-System, welches die Unterbringung und Betreuung einschliesst. Die erste Phase dauert rund zwei bis sechs Monate. Während dieser Zeit, bis zum Transfer zu einer Gemeinde, wohnen die Asylsuchenden in kantonalen Durchgangszentren. Die Asylsuchenden lernen dort Schweizer Gegebenheiten und die deutsche Sprache für den Alltagsgebrauch kennen. In der zweiten Phase werden die Asylsuchenden durch das kantonale Sozialamt einer

Gemeinde zugewiesen. Wird das Asylgesuch abgewiesen, so besteht die Ausreisepflicht und die Unterbringung geschieht teilweise auch in Nothilfezentren. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015)

2.3.1 Flüchtlingskinder im Schweizer Schulsystem

In diesem Kapitel beziehe ich mich ausschliesslich auf die Regelung des Kantons Zürich. Die Vorgaben werden von der Bildungsdirektion Kanton Zürich, genauer, dem Volksschulamt, gegeben.

Sobald Kinder in der Schweiz ihren Wohnsitz haben, also ab der ersten Phase des Asylprozesses, haben sie das Recht auf Bildung und sind schulpflichtig (Kindergarten- bis Sekundarstufe), unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Je nach Organisationsform besuchen die Kinder eine allgemeine Aufnahme-klasse, eine spezielle Aufnahmeklasse im Durchgangszentrum oder eine Regelklasse in der Gemeinde. In einer Aufnahmeklasse bleiben die Kinder normalerweise maximal ein Jahr und werden nachher in eine Regelklasse integriert. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015)

In der zweiten Phase treten die Kinder in die Regelklasse oder eine Aufnahmeklasse innerhalb der Gemeinde über. Wenn möglich, sollen die Kinder in bereits vorhandene Aufnahmeklassen eingeteilt werden. Besuchen die Kinder die Regelklasse, so bekommen sie zusätzlich Unterstützung durch einen Deutsch als Zweitsprache (DaZ) Anfangs- oder Aufbauunterricht. Zudem werden Nachhilfeunterricht und verschiedene Therapiemassnahmen angeboten. (vgl. Ohlsen & Truniger, 2010)

Die Lehrpersonen können für den Kontakt mit den Eltern einen interkulturellen Dolmetscher hinzuziehen, was auch den Vertrauensaufbau zu den Eltern unterstützen soll. Die Lehrpersonen informieren die Eltern über das Schweizer Schulsystem und zeigen ihnen verschiedene vorhandene Angebote, wie zum Beispiel die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) auf. In diesem Kurs betrachten die Kinder die Lebenswelten ihres Herkunftslandes im Vergleich mit der Schweiz und erweitern ihre Kompetenzen in der Erstsprache (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015). Das Beibehalten der Muttersprache ist erwünscht und die Kinder und Eltern sollen weitmöglich unterstützt werden (vgl. Ohlsen & Truniger, 2010).

2.3.1.1 Rahmenbedingungen für Aufnahmeklassen

Die Aufnahmeklasse wird von einer qualifizierten Primar- oder Oberstufenlehrperson geführt. In der Klasse werden Kinder vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe mit Schulpflicht zusammen aufgenommen. Die Klassenzusammensetzung kann jederzeit wechseln, da neue Kinder hinzukommen und manche durch das Fortschreiten des Asylverfahrens weitergeleitet werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010). Schwerpunkte im Unterricht in der Aufnahmeklasse sind gemäss Rahmenplan des Volksschulamtes besonders auf „die Einführung in die deutsche Sprache sowie Mathematik, Singen, Zeichnen, Handarbeit und Sport“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015, S. 3) gelegt. Der Schweizer Alltag wird vertraut gemacht und die Kinder werden bei der Verarbeitung ihrer aktuellen Lebenssituation

unterstützt. Im Unterricht werden keine Noten gegeben und bei einem Transfer oder Wechsel in die Regelklasse wird ein Bericht zuhanden der neuen Lehrkraft erstellt. Je nach Alter des Kindes variiert die Stundenzahl zwischen 18 und 28 Stunden pro Woche. Die Grösse einer Aufnahmeklasse soll 8 bis 14 Schüler/-innen betragen. Als Klassenzimmer dient eine Räumlichkeit, die wie ein reguläres Schulzimmer eingerichtet und mit üblichem Schulmaterial ausgestattet ist. Es besteht eine Zusammenarbeit und Austausch der Lehrpersonen mit der Lehrerschaft der Gemeinde, den Eltern und den Betreuern des Durchgangszentrums. Sofern möglich, kommt es zum Kontakt und Austausch der Regelschule mit der Aufnahmeklasse. Dies geschieht beispielsweise bei gemeinsamen Projekten wie Sporttagen, Schulfesten oder Projektwochen. (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010)

2.3.1.2 Inhalte und Ziele des Unterrichts

Im ersten Jahr sind die Lernziele der Kinder in der Aufnahme- oder Regelklasse eine „Einführung in den momentanen Alltag, die Gewöhnung an die Schulumwelt und das Deutschlernen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015, S. 4). Im Rahmenlehrplan (vgl. Ohlsen & Truniger, 2010) wird ergänzt, dass die Kinder mit den Alltagsregeln vertraut gemacht werden, sowie das nähere und fernere Umfeld kennengelernt wird. Auch sollen die Kinder an Lernziele der unterschiedlichen Fächer der entsprechenden Schulstufen herangeführt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2015). Fragen, die durch das Zusammenleben mit Individuen unterschiedlicher Nationalitäten im Durchgangszentrum aufkommen, sind im Unterricht willkommen. Der Deutschunterricht ist deshalb nahe an der Sozialkunde ausgerichtet. Die Kinder haben somit die Möglichkeit, in der neuen Umgebung anzukommen‘ (vgl. Ohlsen & Truniger, 2010). Die Anschaulichkeit im Unterricht ist wichtig, denn durch Bild- und Zeichenmaterial in Verbindung mit Handeln wird die Sprache vermittelt. Zudem sollen die Altersunterschiede in der Klasse in Didaktik und Methodik berücksichtigt werden. (vgl. Ohlsen & Truniger, 2010)

Im Rahmenlehrplan der Bildungsdirektion Zürich (Ohlsen & Truniger, 2010) werden folgende Inhalte des Unterrichts in der Aufnahmeklasse aufgezählt:

- „Leben in der neuen Umgebung“ (S. 1)
- „Selbstständigkeit“ (S. 2.)
- „Kommunikationsfähigkeit in der deutschen Sprache“ (S. 2)
 - „Sprechen“ (S. 3)
 - „Hörverstehen“ (S. 3)
 - „Lesen“ (S. 3)
 - „Schreiben“ (S. 3)
 - „Wortschatz und Sprachstrukturen“ (S. 3)
- „Mathematik“ (S. 4)
- „Gestaltung, Musik und Sport“ (S. 3)
- „Ergänzende fakultative Stunden: Unterricht in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK)“ (S. 3)

2.3.2 Psychosoziale Aspekte

Aus der Migration und dem damit oft zusammenhängenden Wechsel und der Konfrontation mit einer neuen unbekanntem Kultur und Lebensweise, resultiert nicht unbedingt eine psychische Störung. Jedoch sind Migranten vor allem durch soziale Stressoren einem höheren Risiko ausgesetzt, eine solche psychische Störung zu entwickeln. Die natürliche, politische und gesellschaftliche Umwelt beeinflusst Individuen, Gruppen und Familien, und umgekehrt beeinflussen diese wiederum die Umwelt. (vgl. Adam, 2009)

2.3.2.1 Akkulturation

Unter dem Begriff Akkulturation fasst Adam (2009) die psychischen und sozialen Veränderungen zusammen, welche bei Migration entstehen. Dabei wird zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten unterschieden: Integration, Assimilation, Separation und Marginalisation. Von Integration spricht man, wenn Migranten mit der aufnehmenden Gesellschaft interagieren, aber ihre eigene Kultur beschränkt beibehalten. Bei der Assimilation werden „verstärkt Beziehungen zur neuen Gesellschaft aufgebaut“ (Adam, 2009, S. 249) und die eigene kulturelle Identität verworfen. Wird an der eigenen Kultur stark festgehalten, der Kontakt zur neuen Gesellschaft aber abgelehnt, wird dies Separation genannt. Bei Marginalisation besteht weder der Bezug zur eigenen Kultur, noch der Kontakt zur aufnehmenden Gesellschaft. (vgl. Adam, 2009)

Zum Akkulturationsstress kommt es, wenn Veränderungen im Verhalten nötig wären, diese aber aufgrund innerer und äußerer Faktoren nicht getroffen werden können. Folglich können psychosomatische und psychische Störungen entstehen. (vgl. Adam, 2009)

2.3.2.2 Psychosoziale Belastungen gemäss Lanfranchi

Lanfranchi (2002; 2006; 2008) benennt folgende Bereiche an psychosozialen Belastungen bei Migrationsfamilien:

- „Die soziale Stellung in der Gesellschaft und die Integrationspraxis“ (2008, S. 83): Migrationsfamilien gehören oft den unteren Schichten der Gesellschaft an, können nur wenig gesellschaftlich und politisch einwirken, haben wenige Möglichkeiten zur Eingliederung im Beschäftigungssystem und können dadurch nur gering von kollektiven Gütern profitieren (2002). Di Gallo (2010) ergänzt hier, dass die soziale Stellung oft tiefer als im Heimatland ist, was zu starkem Verlust an Selbstwertgefühl führen kann.
- Durch frühe Selektion und institutionelle Diskriminierung bestehen bei Migrationskinder- und Jugendlichen ungleiche Bildungschancen (2008).
- Durch den begrenzten Zugang zur Gesundheitsversorgung verschlechtert sich die Gesundheitssituation tendenziell (2002).
- Viele wohnen in engen Wohnverhältnissen und Lebensräumen in schlechten Wohnumgebungen und haben ein tiefes Einkommen. Es bestehen viele ausländerrechtliche Einschränkungen,

so können Migranten beispielsweise oft ihren Arbeits- oder Wohnort nicht selbst wählen und auch nicht über den Familiennachzug bestimmen (2002).

- Ereignisse mit traumatischen Auswirkungen „wie Krieg, Naturkatastrophen, Unfälle oder körperlichen und sexuellen Missbrauchs“ (2006, S. 125).

Manche Migranten leisten Widerstand gegen die Veränderungen in der ‚Zeit des Ankommens‘. Der Widerstand gegen die Veränderungen ist oft begründbar mit der besonders angespannten Situation, in der sich die Migranten befinden und wirkt sich oftmals in Stress und Angst aus. Der Widerstand ist somit einer Art Überlebensprinzip gegen den Wandel und die Fremdeinflüsse. (vgl. Lanfranchi, 2008)

2.3.2.3 Familienorientierungsmuster

Durch den Einfluss der neuen Kultur gibt es viele Veränderungen innerhalb der Familie. Der Wandel in familiären Rollen und Hierarchien wird meist von den Eltern nicht erwartet (vgl. Adam, 2009). Lanfranchi (2008) konnte durch Untersuchungen über Bildungsprozesse bei Kindern drei verschiedene Familienorientierungsmuster herauskristallisieren:

Die „Traditional-vorwärtsgewandte Familie“ (S. 85) kann ihr Leben und ihr Schicksal autonom selbst bestimmen und dies trotz hoher Belastung. Durch kommunikative Kompetenzen finden sie ein Gleichgewicht zwischen der Familie und dem neuen Umfeld und halten sich nicht strikt an alten Strukturen fest. Sie lassen sich auf die neue Lebensform ein, können die Ereignisse dadurch zumindest partiell mitbestimmen und besitzen das Gefühl von Autonomie (vgl. Lanfranchi, 2008). Zudem sind sie in der Lage, den Verlauf ihres Lebens zu reflektieren und Pläne für die Zukunft zu entwerfen. Problemlösungen werden selbst angegangen und Informationssuche aktiv betrieben. Ausserdem entwickeln sich langsam partnerschaftliche statt patriarchalische Beziehungsformen (vgl. Lanfranchi, 2002).

Die „traditional-blockierte Familie“ (S. 85) hält sich an den Traditionen und Werten des Heimatlandes fest, grenzt sich von der Umwelt ab und ist mehrheitlich nach innen fokussiert (vgl. Lanfranchi, 2008). Die Familien ziehen sich sozial in eine ethnische Minderheit zurück. Oft geschieht dies aus Angst um die Kinder und um sie vor unbekanntem Neuem zu schützen (vgl. Adam, 2009). Dies hat zur Folge, dass sie beiderseits die Beziehung verlieren und weder im Herkunftsland noch im Aufnahmeland zu Hause sind. Als Ursache dafür ist hauptsächlich der Habitus der Lebensgeschichte im Generationenverlauf und nicht Diskriminierungserfahrungen verantwortlich. Bezüglich der Kinder hat dies häufig autonomie- und entwicklungshemmende Auswirkungen (vgl. Lanfranchi, 2008).

Die „traditional-rückwärtsgewandte Familie“ (S. 85) hat ebenfalls Schwierigkeiten, die Balance der familieninternen Kohäsion und der neuen Umwelt zu finden, da ein identitätssicherndes Milieu fehlt. Die Verbindung der neuen Orientierungsmuster und einer autonomen Lebensweise gelingt der Familie nur begrenzt oder nicht. Veränderungen sind grundsätzlich möglich, zielen aber auf die Rückkehr in das Ursprungsland ab. Das traditionelle Rollenverständnis wird behalten und zeigt sich sowohl in der Paar-

als auch Eltern-Kind-Beziehung. Durch das Hinarbeiten auf die Rückkehr lebt die Familie in einem ständigen Provisorium und die Integration ist erheblich erschwert. Konfliktpunkte werden so lange aufgeschoben, bis sie unlösbar erscheinen. Loyalitätskonflikte und Schwierigkeiten beim Erreichen von Leistungszielen werden bei den Kindern zum Thema, da die Schule zur Familie in Konkurrenz steht. (vgl. Lanfranchi, 2002; Lanfranchi, 2008)

Manchmal können auch unterschiedliche Familienorientierungsmuster in einer Familie auftreten; „beispielsweise eine traditional-rückwärtsgewandte Ausrichtung in der Ehebeziehung und eine traditional-vorwärtsorientierte Entwicklung in der Eltern-Kind-Beziehung“ (Lanfranchi, 2002, S. 84). Meistens geschieht dies aufgrund Unterstützung von ausserhalb, wie zum Beispiel einer kompetenten Lehrperson, die den Austausch mit den Eltern stark gewichtet (vgl. Lanfranchi, 2002). Ebenfalls hat der Aufenthaltsstatus eine grosse Auswirkung auf die familieninternen und –externen Beziehungen. So kann es zu einer Schwächung der Beziehungen durch den unsicheren Aufenthaltsstatus kommen (vgl. Lanfranchi, 2006).

2.3.2.4 Kulturelle Distanz

Aus welchen Gründen erscheint die Schweizer Kultur manchen Migranten fremd und unvereinbar mit der eigenen? Lanfranchi (2002) nennt drei Gründe: Bereits vor der Ankunft im Aufnahmeland bestehen hohe Erwartungen bezüglich dem sozialen Aufstieg und materiellen Gewinn. Häufig können Migranten in der neuen Heimat jedoch nur einen schlechteren Beruf als im Herkunftsland ausüben und haben eine tiefere soziale Stellung. Als weiteren Grund nennt Lanfranchi die beschränkte Teilnahmemöglichkeit an Entscheidungen der Gesellschaft, dadurch entsteht ein grosses Gefühl der Fremdbestimmung, welche negative Einwirkungen auf das Selbstbild hat. Die dritte Ursache sind gemäss Lanfranchi lebensbiographische und somit individuelle Orientierungsmuster. Diese bilden sich durch persönliche Erfahrungen und Charakterzüge.

Migration induziert eine kulturelle Distanz, sowie ein Hin- und Herpendeln im Kulturkonflikt, religiöse Unterschiede und eine Identitätsdiffusion (vgl. Lanfranchi, 2006). Oft geht eine Entwurzelung aus gewohnten sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen mit Migration einher. Lange Separation verursacht Entfremdung innerhalb der Familie, die sich teilweise im Herkunftsland befindet (Lanfranchi, 2002). Zudem entstehen Schuldgefühle gegenüber den zurückgelassenen Verwandten und Freunden. Viele Migranten empfinden Wut auf das Herkunftsland, woraus aggressives Verhalten und Spannungszustände entstehen können. Dies ist hinderlich für die Integration im Aufnahmeland. Aufgrund dessen kann wiederum ein Gefühl von Ablehnung entstehen, sodass die ursprünglichen Wut- und Schuldgefühle nicht mehr mit dem Heimatland, sondern neu mit dem Aufnahmeland assoziiert werden. Das Aufnahmeland wird für die Schwierigkeiten verantwortlich gemacht, was zusätzlich die Integration blockiert. (vgl. Adam, 2009)

Ein weiterer hemmender Faktor für die Integration besteht darin, dass Migranten im Aufnahmeland oftmals Diskriminierung und Ausländerfeindlichkeit durch die einheimische Gesellschaft begegnen. Demütigung, Ängste und weniger Anerkennung in der Hierarchie der Arbeitswelt gehören dazu (vgl. Lanfranchi, 2002). Eltern von Flüchtlingskindern haben ebenfalls häufig psychische Auffälligkeiten wie Depressivität oder Ängstlichkeit durch innere Konflikte zwischen Heimats- und Aufnahmeland und unverarbeitete Trauer als Folgen von Trennung. Die Eltern dienen den Kindern als Vorbildrolle, wodurch sie die Verhaltensmodelle der Eltern oft unreflektiert übernehmen und unbewusst psychische Symptome der Eltern nachahmen. (vgl. Adam, 2009)

Zwar wird das Sozialsystem in der Schweiz oft bewundert, jedoch ruft es mit seinen Behandlungsmethoden auch ambivalente Gefühle in den Migranten hervor. Neben der Bewunderung können Misstrauen, Angst vor Fremdbestimmung, Entfremdung oder Vernichtung der Zukunftspläne bestehen, worauf wiederum Widerstand folgen kann (vgl. Lanfranchi, 2002). Zudem existiert die Gefahr von Medikalisierung. Dies bedeutet, dass soziale Konflikte der Migranten von Ärzten vernachlässigt oder fehlinterpretiert werden und überwiegend eine medikamentöse Behandlung der Patienten angestrebt wird. Dem Ursprung der Probleme wird nicht nachgegangen (vgl. Adam, 2009). Ein weiterer negativer Aspekt im Schweizer Gesundheitssystem stellen die Geburten dar. Im Vergleich zu einheimischen Neugeborenen, befinden sich Neugeborene von Migrationsfamilien vor, während und nach der Geburt in einem höheren Krankheits- und Sterberisiko. Zudem ist die Frühgeburtenrate bei Migranten höher. (vgl. Lanfranchi, 2002)

2.3.2.5 Kinder im Migrationsprozess

Treffen Flüchtlingskinder auf der Flucht auf ihnen unbekanntes Geschehen, kann dies eine prägende Wirkung auf sie haben. So führen zum Beispiel „Gewalttätigkeiten, eigene Verletzung oder Verletzung anderer, Trennung von Bezugspersonen, Flucht“ (Adam, 2009, S. 247) zu posttraumatischen Störungen mit auftretenden Ängsten. Die Folgen zeigen sich beispielsweise als „Trennungsängste, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, veränderte Gefühlsleben, z. B. Traurigkeit, häufigem Weinen und einem allgemeinen Gefühl der Verunsicherung“ (Adam, 2009, S.247). Gerade in der Phase des Ankommens im Aufnahmeland verschlimmern sich posttraumatische Belastungsstörungen häufig und äussern sich in hin zu aggressivem Verhalten, Depressionen und Kommunikationsstörungen (vgl. Adam, 2009). Symptome, die häufig bei Migrantenkindern mit einer psychischen Belastung auftreten sind: Konzentrationsstörungen, „sozialer Rückzug, Ängste, Schlafstörungen, unklare Schmerzen, Dissoziationen, Enuresis [Einnässen, Anm. d. Verf.], Enkopresis [Einkoten, Anm. d. Verf.]“ (Adam, 2009, S. 256), zu dem kommen Schulprobleme und Suizidalität (vgl. Adam, 2009).

Die Kinder kommen durch das Schulsystem meist schneller in Kontakt mit der neuen Umwelt als die Eltern (vgl. Adam, 2009). Auch lernen Kinder die Sprache des Aufnahmelandes durch den Schulunterricht und ihre höhere Flexibilität und Fähigkeit neue Dinge zu erlernen meistens schneller (vgl. Di Gallo, 2010). Die Eltern halten tendenziell mehr an den Traditionen fest. Zudem sprechen und verstehen sie teilweise auch nach langjährigem Aufenthalt die Sprache des Aufnahmelandes nicht. Durch die schnellere Anpassung der Kinder an ihre neue Umwelt übernehmen diese häufig Aufgaben für die Eltern. So kommt es immer wieder zu Parentifizierung bei Flüchtlingskindern und Infantilisierung auf Seiten der Eltern. Als Folge kommen die Kinder in sogenannte Loyalitätskonflikte. Sie versuchen sich an beide Welten anzupassen und den widersprüchlichen Erwartungen gerecht zu werden. Dafür entwickeln sie eigene Coping- und Anpassungsstrategien, die zeitweise funktionieren, aber auch die Befindlichkeit der Kinder verstecken können. Durch den hohen Anpassungsdruck, Ängste und deren Verleugnung können psychische Beschwerden entstehen. Die Kinder rutschen in eine Art Zwischenwelt, einen kulturellen Spagat, gekennzeichnet von ambivalenten Wünschen und Gefühlen. Einerseits streben sie nach Autonomie und Entwicklung, andererseits identifizieren sie sich mit den Zielen und Rollen ihrer Eltern. Diese Ambivalenz kann nur schwer psychisch integriert werden und führt oft zu einer weiteren Belastung. (vgl. Adam, 2009)

Die Schule sollte wiederum eine tragende und unterstützende Rolle für Migrantenkinder spielen. Sie kann den Kindern unter anderem Stabilität und Kontinuität geben, Ruheoasen schaffen und sollte dadurch einen stabilen Schutzraum für die Kinder darstellen. (vgl. Adam, 2009)

2.3.2.6 Resilienz, Ressourcen und Risikofaktoren

Lanfranchi definiert Resilienz „als die physische, psychische und soziale Kraft, ... die es Menschen ermöglicht, selbst aus den widrigsten Umständen von Not und Elend (Adversity) gestärkt hervorzugehen“ (Walsh, 2003; zitiert nach Lanfranchi, 2006, S. 127). Resilienz ist im Migrationsbereich einer der Gründe, dass es trotz bestehender Risikofaktoren zu einer erfolgreichen Integration und Anpassung kommt. Resilienz kann durch Bewältigungskompetenzen aufgebaut werden. Vor allem aber entwickelt sie sich, wenn die Grundbedürfnisse der Kinder mit ihrer Umwelt im Gleichgewicht stehen. Der Weg dorthin entsteht hauptsächlich durch Empowerment des für das Kind bedeutungsvollen Umfelds und falls nötig auch durch den Aufbau von weiteren Unterstützungssystemen. Wichtig ist, dass die Unterstützungsmassnahmen in einem sicheren Rahmen geschehen. Nebst der Schule bieten auch andere Institutionen wie Horte, Krippen und Tagesfamilien psychisch gefährdeten Kindern einen stabilen Schutzraum. Durch kompetente Lehrpersonen bekommen die Kinder emotionale Unterstützung. (vgl. Lanfranchi, 2006)

Zu den kindsbezogenen, internen Ressourcen zählen beispielsweise „kognitive Kompetenz, Impulskontrolle, positives Selbstkonzept“ (Lanfranchi, 2006, S. 126) und zu den umgebungsbezogenen externen

Ressourcen gehört zum Beispiel „eine stabile emotionale Beziehung zu mindestens einem Elternteil und/oder die soziale Unterstützung einer relativ stabilen Bezugsperson in einem emotional warmen und verantwortungsgebenden Klima“ (Lanfranchi, 2006, S. 126). Da viele Migranten zunächst lange im Aufnahmeverfahren sind, ist der Aufenthaltsstatus unsicher, was wiederum zur Schwächung von familieninternen und -externen Bindungen und Beziehungen führt. Es ist wichtig, dass Kinder in solchen Familien mindestens eine sichere Bindung als Resilienzförderndes Element besitzen. In der Unterstützung von Migrationskindern soll beachtet werden, dass nicht nur das Individuum gefördert, sondern auch das Umfeld miteinbezogen wird und das Kind lernt, sich durch Eigenaktivität zu vernetzen. (vgl. Lanfranchi 2006)

Die Familie dient einerseits als „soziales Immunsystem“ (Nestmann und Niedel; zitiert nach Lanfranchi, 2002, S. 90), eine soziale Ressource die die Familienmitglieder vor gesundheitsschädigenden Stressoren schützt. Andererseits kann eine Familie auch mitverantwortlich für eine Krankheit sein, wenn die gegenseitige Unterstützung fehlt. Eine weitere Ressource der Familie sind die bei Migration entstehenden Wünsche für die Zukunft. Sie dienen einerseits als Bewältigungsstrategie in der neuen Umgebung, andererseits motivieren sie, aufkommende Schwierigkeiten zu überwinden. (vgl. Adam, 2009)

Die Auswanderung bedeutet nicht automatisch, dass das Leben in der neuen Heimat mit Problemen belastet ist und Migranten psychosozial gefährdet sind. Das Verlassen der gewohnten Umgebung kann auch „als aktiver Schritt der Problembewältigung gesehen werden, als Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen“ (Lanfranchi, 2006, S. 124). Geschieht die Flucht jedoch aufgrund religiöser und/oder politischer Verfolgung und/oder aus wirtschaftlichen Gründen, so wird dies als ein hoher Risikofaktor eingestuft. (vgl. Lanfranchi, 2006)

Während dem Prozess der Eingliederung in das neue Land besteht eine erhöhte Vulnerabilität. Kommen weitere Risikofaktoren wie ein Trauma hinzu, gestaltet sich die Entwicklung schwieriger, im Sinne einer Kumulation von Risikobelastungen (vgl. Lanfranchi, 2006). Weitere negativ einwirkende Faktoren sind die ökonomische Not, enge Wohnräume mit verkehrsbelasteter Umgebung und wenige Grünflächen oder Spielplätze. Dadurch besitzen die Kinder einen begrenzten Handlungsspielraum, wenige Möglichkeiten, ihre motorischen Bedürfnisse auszuleben oder ruhig und konzentriert eine Aktivität auszuführen. Die Kinder erleben eine starke Einschränkung der Entfaltungsmöglichkeiten, was wiederum ein Risikofaktor für die Gesundheit, die soziale Integration und die Bildung darstellt. (vgl. Lanfranchi, 2002)

Oft sind Eltern selbst traumatisiert, wodurch es vorkommen kann, dass sie nur begrenzt Empathie und Verständnis für die Gefühle der Kinder aufweisen. Schlimme Erinnerungen und Erlebnisse werden in

solchen Fällen häufig nicht verbalisiert, um die Kinder zu schützen und die Eltern zu schonen. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass Eltern ihre Kinder alleine nicht ausreichend unterstützen. Diese Kinder benötigen Unterstützung von aussen, denn für Flüchtlingskinder ist es meist schwierig, auf vor der Auswanderung entwickelte Kompetenzen und Ressourcen zurückzugreifen, da sie stets mit der eigenen psychischen Belastung und der Belastung der Familie konfrontiert sind. (vgl. Adam, 2009)

2.3.3 Chancen der Bewegungslandschaft für Migrantenkinder

Wie bereits erläutert, bietet die Bewegungslandschaft für Kinder viele verschiedene Möglichkeiten zu profitieren. Wie aber können speziell Migrantenkinder von Bewegungslandschaften profitieren?

Das grosse Thema nach der Migration ist die Integration in die einheimische Gesellschaft und deren System. In der Bewegungslandschaft lernen die Kinder mit Kontakt- und Kooperationsfähigkeit, Rücksichtnahme und Toleranz die Basis zum Erwerb von Sozialkompetenz (vgl. Zimmer, 2004). Die in der Bewegungslandschaft erlernbare Sozialkompetenz unterstützt die Kinder in der Fähigkeit Kontakte zu knüpfen und aufzubauen. Diese Fähigkeit können Migrantenkinder beispielsweise an gemeinsamen Projekten der Aufnahmeklasse mit der Regelschule, wie einem Sporttag, anwenden und sich vernetzen.

In der Bewegungslandschaft können Kinder auch ihr Selbstbild stärken, selbstbewusster werden und Selbstvertrauen aufbauen (vgl. Baumann, 2012; Zimmer, 2004). In den risikobehafteten Lebensumständen der Migrantenkinder ist ein positives Selbstkonzept ein wichtiger Resilienzfaktor. Zudem wird die Bildung von Autonomie durch eine entwickelte Handlungskompetenz, wie es die Bewegungslandschaft fördert, unterstützt.

Im alltäglichen Leben von Migrantenkindern können andauernd neue Konflikte und Schwierigkeiten aufkommen. Ein anfangs häufig auftretender Konflikt ist die sprachliche Barriere. Die Kinder brauchen Strategien, um in solchen und anderen Situationen Lösungswege zu finden. Auch in diesem Punkt kann die Bewegungslandschaft förderlich sein, denn dort lernen sie gemäss Vetter (1998) durch Erfahrungen Problemlösestrategien zu entwickeln und die Frustrationstoleranz vergrössert sich. Zudem können sich die Kinder in der Bewegungslandschaft, wenn das Medium Sprache fehlt, passend durch die Bewegung ausdrücken (vgl. Vetter, 1998).

Migrationsfamilien leben oft in engen Wohnräumen mit wenig Grünflächen und Spielplätzen in der Umgebung, um motorische Bedürfnisse auszuleben oder ruhig und konzentriert zu spielen (vgl. Lanfranchi, 2002). In der Bewegungslandschaft können Kinder verschiedene Bewegungserfahrungen sammeln und somit ihre motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern (vgl. Baumann, 2012) und auch Erfahrungen mit der materiellen Umwelt sammeln. Dadurch erweitern sie ihre Ich- und Sachkompetenz. Zudem sammeln sie vielfältige Sinneserfahrungen (vgl. Vetter, 1998).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Angebot der Bewegungslandschaft die Ressourcen und Resilienz von Migrantenkinder vielfältig fördert.

3. SOZIALE INTERAKTION IN BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN MIT KINDERN VON ASYLSUCHENDEN IN DER SCHWEIZ

Sozialkompetentes Verhalten bedeutet, dass das Kind lernt, beziehungsweise gelernt hat, mit der Hierarchie im aktuellen Normensystem umzugehen und andererseits das bestehende Gruppengefüge zu durchschauen und seinen Platz darin zu finden (vgl. Reisch & Schwarz, 2002). Somit kann die Förderung vom sozialkompetenten Verhalten einen wesentlichen Beitrag zu Integration der Kinder von Asylsuchenden leisten. Da Bewegungslandschaften eine gute und günstige Möglichkeit darstellen, durch die Interaktion in Bewegungssituationen Sozialkompetenz zu erwerben (vgl. Bischoff et al., 2012), bieten sie sich als integrativer Bestandteil des Unterrichts von Kindern Asylsuchender an.

3.1 PROJEKTENTWICKLUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN

Das Ziel dieses Projektes ist zu untersuchen, welchen Einfluss Bewegungslandschaften auf die soziale Interaktion von Kindern von Asylsuchenden haben. Bewegungslandschaften erlauben den Kindern eine grosse Handlungsfreiheit und ohne oder nur mit minimalem Einwirken von Erwachsenen. Somit bieten sie eine gute Plattform, die soziale Interaktion der Kinder zu beobachten.

Um mit dem Bereich der Migration, genauer den Asylsuchenden vertraut zu werden, wurde zuerst ein Besuch im Bundeszentrum Juch in Altstetten abgestattet. Dort wurden erste Eindrücke gesammelt und bereits viele mündliche allgemeine Informationen zum Asylwesen in der Schweiz eingeholt.

Als nächsten Schritt wurde eine Aufnahmeklasse in der Stadt Zürich angefragt, welche sehr offen für unterstützende Projekte war. Daraufhin folgten ein Besuch in dieser Aufnahmeklasse und erste Planungen und Besprechungen mit der Lehrperson. Als Problem stellte sich heraus, dass zu jener Zeit keine Kinder der Unterstufe in dieser Aufnahmeklasse waren. Da jeweils unbekannt ist, wann neue Kinder einer Aufnahmeklasse zugeteilt werden, wurde in der Hoffnung auf neue Kinder im Primaralter die Durchführung dort offen gelassen. Kurz vor Beginn des Projektes musste nach Rücksprache mit der Klassenlehrerin entschieden werden, dass das Projekt nicht in jener Aufnahmeklasse durchgeführt werden konnte, weil keine Kinder der Primarstufe hinzugekommen waren.

Daraufhin musste spontan eine andere Aufnahmeklasse gefunden werden. Über das Internet wurden weitere Klassen gefunden und telefonisch kontaktiert. Es stellte sich jedoch als schwieriger als erwartet heraus, eine passende Klasse zu finden. Das Problem war, dass die meisten Klassen nur aus Sekundar-

schüler bestanden oder die Kinder nur Deutsch als Zweitsprache-Unterricht erhielten und keine Turnstunde oder Turnhalle zu Verfügung stand. Eine andere Klasse wiederum wurde nur von stellvertretenden Lehrpersonen geführt und war somit nicht offen für Projekte.

Schliesslich fand sich eine Aufnahmeklasse in Volketswil und es kam zu einem Treffen mit dem Klassenlehrer. In diesem Treffen wurde alles Organisatorische besprochen und bereits die Probedurchführung mit vorherigem Zuschauen einer Schulstunde vereinbart. Zudem wurde eine Videoerlaubnis mit Unterschrift der Eltern eingeholt. Die Kinder schrieben in ihrer Sprache einen Brief, in dem sie erklärten, dass sie gefilmt werden durften und die Videoaufnahmen nur zu Studienzwecken benutzt würden. Dieser Brief wurde unterschrieben der Projektleitung ausgehändigt. Nach dem Probedurchlauf wurde das Konzept der Durchführung im Aufbau etwas angepasst und für alle weiteren Durchführungen gleich beibehalten.

Da zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien nicht genügend Durchführungen (mindestens acht) für die Forschung in dieser Klasse möglich waren, wurde eine zweite Klasse gesucht. Nach kurzer Zeit konnte der Kontakt zur Lehrerin einer Aufnahmeklasse mit Primarschülern in Effretikon hergestellt werden und auch sie war interessiert am Projekt. Nachdem die Erlaubnis für das Projekt beim Schulleiter und die Videoerlaubnis von den Eltern eingeholt waren, konnten auch in dieser Aufnahmeklasse Durchführungen der Bewegungslandschaften gestartet werden.

3.2 PROJEKTREALISATION

In diesem Projekt wurden Bewegungslandschaften in zwei verschiedenen Aufnahmeklassen des Kantons Zürich unabhängig voneinander durchgeführt. Die Bewegungslandschaften fanden innerhalb von sieben Wochen zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien freitags in Effretikon und Volketswil statt. Insgesamt kam es zu zwölf Durchführungen, wobei die erste Durchführung ein Probedurchlauf war. In Volketswil fanden nebst dem Probedurchlauf sechs Durchführungen statt. In Effretikon wurden fünf Bewegungslandschaften durchgeführt. Durch den Stundenplan der Klassen vorgegeben, fand die Bewegungslandschaft in einer Schullektion statt.

Die Voraussetzung war, dass die Bewegungslandschaft mit den Kindern der Primarstufe in einer Turnhalle durchgeführt werden konnte. Da die Aufnahmeklasse Kinder von Unterstufe bis zur Sekundarstufe gemischt umfasst, wurde zusammen mit den Klassenlehrpersonen beschlossen, die Klasse zu trennen. Die Bewegungslandschaft wurde nur mit den Primarschülern (erste bis sechste Klasse) durchgeführt und die Lehrperson oder Klassenassistentz führte ein separates Programm mit den Sekundarschülern durch. In Volketswil stand nur eine Turnhalle zur Verfügung, sodass die Bewegungslandschaft in einer Hallenhälfte stattfand und in der anderen Hälfte die älteren Kinder turnten. In Effretikon waren

genügend Turnhallen verfügbar, sodass die Lektion auch mit räumlicher Trennung der Gruppen durchgeführt werden konnte.

Die Bewegungslandschaften wurden von der Verfasserin dieser Arbeit geleitet und die Beobachtungen durch Videoaufzeichnungen von zwei Kameras dokumentiert.

3.2.1 Vorüberlegungen

Die Durchführung der Bewegungslandschaften erfolgte nach dem Konzept des Lehrmittels „Mut tut gut“ von Baumann (2012). Dieses bietet verschiedene Karteikarten mit Stationen der Bewegungslandschaft, die meistens exakt nach Karte aufgebaut werden können. Die Karten beinhalten auf der Vorderseite ein bis zwei Fotos der Station und auf der Rückseite eine genaue Skizze ebendieser Station und eine kurze Beschreibung. Beispiele der Karteikarten werden im Kapitel „3.2.2.3.1 Aufbau der Bewegungslandschaft“ aufgezeigt.

3.2.1.1 Auswahlkriterien und Aufbau der Bewegungslandschaft

Da die soziale Interaktion in den Bewegungslandschaften beobachtet werden sollte, war ein Kriterium der Auswahl, dass mehrere Kinder auf der Karte abgebildet sind. Alle Karteikarten, welche nur ein Kind zeigten, wurden aussortiert. Zudem wurde darauf geachtet, dass pro Durchführung Stationen aus den verschiedenen Bereichen Gleichgewichtsfähigkeit, Förderung der Oberkörpermuskulatur, rollen und drehen, Rhythmisierungsfähigkeit und fliegende und rollende Objekte (vgl. Baumann, 2012) gewählt wurden. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl war, dass genügend Material zur Verfügung stand. So war in Effretikon beispielsweise nur eine grosse Matte vorhanden. Ein weiteres Kriterium bestand darin, dass die Stationen logistisch aufbaubar waren, da einige Geräte in der Turnhalle lokal befestigt sind. Der letzte Einflussfaktor auf den Aufbau der Bewegungslandschaft war die Berücksichtigung, dass alle Stationen mit zwei Kameras aufgenommen werden konnten.

Jede Bewegungslandschaft wurde im Voraus geplant und skizziert. Vor Ort wurden kleine Anpassungen getroffen. Die Zusammensetzung der Stationen änderte sich bei jeder Durchführung.

3.2.1.2 Anweisung und Leitung während der Bewegungslandschaft

Damit die Kinder sich möglichst selbstständig und trotzdem sicher bewegen konnten, wurden verschiedene Regeln definiert:

- Wir passen aufeinander auf und tun uns nicht weh.
- Die Stationen bleiben so wie sie sind und werden nicht umgebaut.
- Keine Saltos.

Diese Regeln wurden jeweils am Anfang zusammen durchgegangen, während alle Kinder auf einer Matte oder im Kreis auf dem Boden sassen. Bevor die Kinder selbstständig losturnen durften, wurde jeder Posten zusammen angeschaut und ausprobiert. Wenn der Posten nicht verbal erklärt werden

konnte, wurde er von der Leiterin vorgezeigt. Auch wurden bereits verschiedene Anregungen gegeben, welche Bewegungen auf der Station möglich waren. Daran anschliessend durften sich die Kinder selbstständig in der Bewegungslandschaft bewegen. Die Projektleiterin agierte bewusst zurückhaltend, beobachtete vom Rand her und kümmerte sich wenn nötig um die Kameras. Nur wenn Regelverstösse auftraten, griff die Leiterin ein. Wenn die Kinder mit Fragen oder Kommentaren über andere Kinder eine Intervention der Leiterin forderten, versuchte diese das Einwirken möglichst klein zu halten und animierte die Kinder zur selbstständigen Problemlösung. Für das Aufräumen wurden fünf Minuten eingeplant. Circa zwei Minuten vorher informierte die Leiterin, dass es gleich zu Ende sei, damit die Kinder noch einmal ihre Lieblingsstation durchführen konnten.

3.2.1.3 Probedurchlauf und Veränderungen

Für den Probedurchlauf wurden fünf Stationen ausgewählt und mussten spontan platziert werden, da die Turnhalle noch unbekannt war. Es stellte sich heraus, dass fünf Stationen zu viel waren und nicht ausreichend von den Kindern benutzt werden konnten. Aus diesem Grund wurde entschieden, in allen folgenden Bewegungslandschaften nur noch drei Stationen aufzustellen. Zudem wurden im Probedurchlauf Erfahrungen mit der Positionierung der Kameras gesammelt und gelernt, dass die Kameras wohlüberlegt aufgestellt werden mussten, damit alle Stationen aufgenommen wurden.

In der ersten Durchführung in Effretikon stellte sich heraus, dass die Kinder stark an den Kameras interessiert waren. Deshalb kam dort eine weitere Regel dazu:

- Die Kameras dürfen nicht angefasst werden.

Da die Faszination für die Kameras aber nicht ganz unbeachtet bleiben sollte, durften die Kinder sie nach der Turnstunde anschauen und Fotos machen.

3.2.2 Durchführung

Die zeitliche Begrenzung von nur einer Lektion (45 Minuten) und der Wunsch, die Bewegungslandschaft möglichst lange zu nutzen, erforderte, die Geräte möglichst effektiv und schnell aufzustellen. In Volketswil kam die Klasse etwas vor offiziellem Beginn der Turnstunde zum Turnhallenkomplex. Zudem halfen die älteren Schüler der Sekundarstufe beim Aufbauen mit. Dadurch benötigte das Aufstellen meistens nur circa fünf Minuten. In Effretikon fand die Turnstunde in der ersten Lektion am Nachmittag statt, so dass die Kinder nicht früher in die Turnhalle kommen konnten. Deshalb wurde entschieden, dass die Leitung die Geräte für die Bewegungslandschaft jeweils vor der Stunde alleine aufbaute. Beim Abbau der Geräte waren in beiden Aufnahmeklassen alle Schüler beteiligt. Besonders die Schüler der Sekundarstufe schienen gerne zu helfen.

3.2.2.1 Gruppenzusammensetzung

Die Gruppengrösse der Kinder von Asylsuchenden in der Primarstufe variierte von drei bis fünf Kindern. In Volketswil wechselte die Zusammensetzung der Gruppe mit sechs verschiedenen Kindern, da manche Kinder neu hinzukamen und andere durch einen Asylentscheid weiterverlegt wurden. Die Altersspanne umfasste 11 bis 13 Jahre. Die Kinder kamen aus folgenden Ländern: Afghanistan, Irak, Pakistan und Serbien. Nur drei Kinder blieben konstant in der Gruppe in Volketswil. In Effretikon war die Gruppenzusammensetzung etwas konstanter. Die Gruppengrösse betrug dort immer vier Kinder, mit einer krankheitsbedingten Ausnahme, an dieser Durchführung waren nur drei Kinder anwesend. Das Alter der Kinder in Effretikon betrug 8 bis 10 Jahre. In dieser Gruppe kamen die Kinder aus Afghanistan und der Türkei.

3.2.2.3 Exemplarische Lektion

In den folgenden zwei Unterkapiteln wird eine Lektion exemplarisch dargestellt. Sie soll aufzeigen, wie genau eine durchgeführte Bewegungslandschaft aufgebaut war und ablief. Für die Darstellung wurde willkürlich die zweite Durchführung in Effretikon gewählt. Im Anhang befindet sich eine Liste aller Durchführungen mit Angaben zu Alter, Geschlecht, Nation, Sprache, Dauer der Bewegungslandschaft, Nummern der Stationen und Ortschaft der Durchführung.

3.2.2.3.1 Aufbau der Bewegungslandschaft

Auch in dieser Bewegungslandschaft wurden drei Stationen aus dem Lehrmittel „Mut tut gut“ (Baumann, 2012) aufgebaut. Die erste Station, Karteikarte Nummer fünf, ist eine Mattenschaukel, mit Seilen an Ringen aufgehängt. Da die Matte in einem konstanten Rhythmus hin und her schwingt wurde sie zum Bereich der Rhythmisierungsfähigkeit eingeteilt. Zwar werden auch die Obermuskulatur und das Gleichgewicht gebraucht, dies steht aber weniger im Vordergrund.

An den Schaukelringen mit 2 Seilen eine Matte fixieren (Seile müssen durch die Tragvorrichtung und unter der Matte durchlaufen).

Schaukeln und weit durch die Halle schwingen: allein, zu zweit oder zu dritt, im Sitzen, Liegen oder Stehen.

Lieblingsstation vieler Kinder!

Mit dem speziell konzipierten Set «Mattenschaukel» können Kinder die Schaukel selbstständig einrichten.

Erhältlich bei muttergut.ch

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

5

SVSS Schweizerischer Verband für Sport in der Schule

5

Abbildung 2 Mattenschaukel (Baumann, 2012, Nr. 5)

Eine weitere Station ist Karte Nummer 38, eine dicke Schaumstoffmatte Matte, mit der die Kinder sich fallen lassen können. Diese Station wurde, da die Matte für einen kurzen Moment durch die Luft fliegt, den fliegenden und rollenden Objekten zugeteilt.

Langbank, Schaumstoffmatte.

Als Team: Gemeinsam starten, fallen, landen und Matte wieder aufrichten.

Keine Kinder im Bereich der fallenden Matte!

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

38

SVSS Schweizerischer Verband für Sport in der Schule

38

Abbildung 3 Fallende Matte (Baumann, 2012, Nr. 38)

Die dritte Station, die gleich zwei Bereichen zugeteilt werden kann, besteht aus einem Schwedenkasten, einem Stufenbarren, einem Kreuzbarren und einer Niedersprungmatte. Sie wurde dem Bereich der Gleichgewichtsfähigkeit und der Förderung der Oberkörpermuskulatur zugeteilt. Das statische und dynamische Gleichgewicht werden beim Klettern über die Barren und beim Sprung mit der Landung gebraucht. Zudem erfordert das Klettern auf den Barren eine angespannte Oberkörpermuskulatur.

Kasten, Stufenbarren, Kreuzbarren, Niedersprungmatte.

Balancieren, klettern und niederspringen.

Schweizerischer Versicherungsverband SVV

49

SVSS Schweizerischer Verband für Sport in der Schule

49

Abbildung 4 Balancieren, klettern und springen (Baumann, 2012, Nr. 49)

In folgender Raumskizze werden die Verteilung der verschiedenen Stationen und die Positionierung der Kameras in der Turnhalle aufgezeigt. Die Stationen sind mit ihren Nummern gekennzeichnet. Die Kameras sind gelb markiert und zeigen mit Strahlen den Winkel der Aufnahme an.

Abbildung 5 Raumskizze Turnhalle: Stationen und Kameras (erstellt durch die Verfasserin)

3.2.2.3.2 Ablauf der Lektion

Zu Beginn der Stunde versammelten sich die Kinder auf einem, auf dem Boden markierten Kreis. Die Leiterin fragt die Kinder, welche Regeln sie noch wissen. Zusammen wurden alle Regeln wiederholt und die vierte Regel, dass es verboten ist, Kameras anzufassen, wurde eingeführt.

Anschliessend wurden alle Stationen der Reihe nach zusammen durchgegangen. Begonnen wurde mit der Mattenschaukel, Karte Nummer 5, gefolgt von Station Nummer 49, der Kletter- und Sprungkombination und abgeschossen wurde durch das Fallenlassen mit der Matte. Daraufhin wurde durch die Leiterin das Startkommando für das selbstständige Bewegen und Spielen gegeben.

Die Kinder sprangen zuerst alle zusammen zu der Mattenschaukel. Sie wechseln sich mit schaukeln ab. Anschliessend kletterten alle Kinder über den Schwedenkasten und die Barren. 2 Knaben, A. und M. rannten zurück zur Schaukel, Knabe G. beschwerte sich bei der Leiterin über die zwei Knaben auf der Schaukel. Alle 3 Knaben rannten zu der grossen Matte, Mädchen H. ging zur Schaukel. Danach spielten alle zusammen mit der Schaukel. Zwei Kinder schaukelten und zwei Kinder gaben Schwung. Daraufhin rannte H. zu den Barren, die Knaben riefen sie zurück. Danach schaukelten alle Kinder zusammen. Die Knaben A., G. und M. kletterten auf die Barren, das Mädchen H. rannte zur grossen Matte und spielte alleine auf der Schaukel weiter. Die Knaben spielten mit der fallenden Matte und riefen das Mädchen H. Als die Knaben zu der Schaukel rannten und zu H. hinzu sprangen, lief H. zu dem Schwedenkasten und setzte sich darauf. Der Knabe G. kam zur Leiterin, damit sie ihm half seine Armbanduhr auszuziehen. Das Mädchen H. erzählte danach der Leiterin, dass der Knabe A. viel fluchen würde. Die Leiterin

ermutigte H. „Stopp“ zu dem Kind A. zu sagen. H. ging daraufhin wieder auf die Schaukel, der Knabe G. kletterte auf den Barren und die Knaben A. und M. spielten mit der grossen Matte. Anschliessend rannten alle Knaben zur Schaukel. Daraufhin verliess H. die Schaukel und kletterte über den Schwedenkasten und die Barren. Die Knaben spielen mit der Schaukel und schaukelten abwechselnd zu zweit und zu dritt. H. wechselte zu der grossen Matte. G. brachte seine Uhr zur Leiterin. Danach turnte H. wieder an den Barren, in der Zwischenzeit schaukelten die Knaben zu dritt. G. sass in der Schaukel während A. und M. ihm Schwung gaben. H. schaute von den Barren aus den Knaben zu. Kurze Zeit später ging sie auch zu den Knaben. Danach schaukelten alle zusammen und wechselten sich ab. Auf einmal trat G. dem unter der Schaukel liegenden A. mit dem Fuss in die Schulter. Die Knaben G. und M. rannten zu dem Schwedenkasten und A. beschwerte sich bei Leiterin, dass G. ihn geschlagen hatte. Die Leiterin fragte G., was die Regel Nummer 1 sei und G. antwortete: „Nicht schlagen.“ Alle Knaben kletterten über die Barren und sprangen danach auf die Matte. H. blieb auf der Schaukel. Danach rannten alle Knaben zur grossen Matte und spielten mit ihr indem sie sich auf verschiedene Arten damit fallen liessen. Anschliessend rannten die Knaben wieder zur Schaukel, sodass alle Kinder zusammen auf Schaukel waren. Plötzlich schlug G. dem Mädchen H. auf den Kopf. Die anderen zwei Knaben A. und M. holten die Leiterin zur Hilfe und erzählten ihr was passiert war. Die Leiterin griff daraufhin ein und die Knaben A. und M. rannten zur grossen Matte und spielten damit. Die Leiterin sprach mit G. und tröstete H., die sich in sich zurückzog. Nach Aufforderung der Leiterin entschuldigte sich G. bei H. Der Knabe A. rief der Leiterin zu, er ginge auf Toilette. M. kam zu G., H. und der Leiterin schauen, danach spielte er alleine mit der grossen Matte. Anschliessend rannte G. zu den Barren, kletterte kurz darauf und lief dann weiter zu A. bei der grossen Matte. Die Leiterin tröstete weiterhin H. während M. nach H. rief, sie solle mit der Matte helfen kommen. G. und M. turnten weiter auf der grossen Matte und auf dem Boden daneben. Als A. von der Toilette zurückkam, rannte er zu der grossen Matte und den anderen Knaben. H. sass alleine und ruhig in der Schaukel. Die Knaben liessen sich mehrfach mit der Matte fallen. Die Leiterin sagte zu den Knaben, sie können sich noch einmal fallen lassen, anschliessend müsse aufgeräumt werden.

Die vier Kinder begannen direkt mit der Leiterin zusammen aufzuräumen. Einzelne Knaben halfen nicht mit, sondern turnten wieder an den Ringen der Schaukel. Als die Leiterin die Ringe versorgte, halfen alle vier Kinder beim Aufräumen. Nach kurzer Zeit kamen die älteren Kinder reingerannt und halfen beim Aufräumen. Schnell wurde alles versorgt. Die Klassenlehrperson rief nach dem Aufräumen alle Kinder zum Kreis zusammen und ermahnte die kleineren Kinder das nächste Mal besser beim Aufräumen der Geräte zu helfen. Dann verabschiedete die Leiterin sich von der Klassenlehrperson und den Kindern. Die Kinder gingen sich umziehen und zurück ins Klassenzimmer, für die nächste Schulstunde.

3.2.3 Datenerhebung und Auswertungsmethode

Für eine möglichst umfassende Datenerhebung für die Forschung nach der Auswirkung der Bewegungslandschaft auf die soziale Interaktion der Kinder von Asylsuchenden wurde die qualitative Analyseverfahren gewählt. Da das Projekt mit Aufnahmeklassen durchgeführt wurde, in denen jederzeit unvorhersehbar die Zusammensetzung wechseln konnte und das Projekt zudem in zwei verschiedenen Aufnahmeklassen durchgeführt wurde, wurde die Methode der Mikroanalyse gewählt. Das bedeutet, dass der Verlauf der sozialen Interaktion innerhalb jeder Durchführung beobachtet wurde und nicht der Verlauf über das gesamte Projekt hinweg analysiert wurde. Zur Datenerhebung wurde ein Beobachtungsbogen erstellt, anhand dessen alle Bewegungslandschaften ausgewertet wurden.

Die Bewegungslandschaften wurden mit dem Medium des Videos festgehalten. Dadurch konnte eine detaillierte Auswertung im Nachhinein erfolgen. Es wurden zwei Kameras benutzt, die ab dem Moment aufzeichneten, in dem die Kinder sich selbstständig und frei in der aufgebauten Bewegungslandschaft bewegten.

Für die Auswertung wurde zuerst die Dauer der Videosequenz ab Beginn des selbstständigen Handelns der Kinder bis hin zum Aufräumen ausgerechnet. Nur das Videomaterial in dieser Zeit wurde angeschaut und ausgewertet, da bei dem Aufbauen und Aufräumen die Sekundarschüler mithalfen. Auch die Regelbesprechung und das gemeinsame Durchgehen der Stationen am Anfang wurden nicht bewertet, da in dieser Zeit der Einfluss der leitenden Person dominierend war.

Die ausgerechnete Dauer aller Bewegungslandschaften betrug zwischen 21 und 35 Minuten. Deshalb wurde entschieden, für den Verlauf der sozialen Interaktion innerhalb des selbstständigen Bewegens in der Bewegungslandschaft drei Erhebungen pro Bewegungslandschaft durchzuführen. Die Zeitpunkte für das Ausfüllen des Bogens wurden konsequent nach jedem Drittel der gesamten Videoaufnahme der Bewegungslandschaft gesetzt. Wenn die Dauer beispielsweise 21 Minuten und 15 Sekunden betrug, so wurde der Beobachtungsbogen alle 7 Minuten und 5 Sekunden zu eben diesem Zeitabschnitt ausgefüllt. Da die Bewegungslandschaften von der Verfasserin dieser Arbeit geleitet wurden, wurde für eine möglichst objektive Beobachtung eine zweite, neutrale Person hinzugezogen, die die Bögen ebenfalls gleichzeitig ausfüllte. Am Schluss wurde der Durchschnitt der Ergebnisse der Verfasserin und der zweiten neutralen Person verwendet. Die Ergebnisse der Beobachtungsbögen wurden für eine bessere Übersicht in Diagrammen zusammengefasst. Pro durchgeführter Bewegungslandschaft entstand ein Diagramm.

3.2.3.1 Beobachtungsbogen

Der Beobachtungsbogen basiert in Struktur und Inhalt hauptsächlich auf dem Beobachtungsbogen zum Sozialverhalten von Zimmer (2012, S. 110). Die Struktur wurde übernommen und die einzelnen Bereiche auf die Gruppe angepasst. Von Zimmer übernommen und angepasst wurden folgende Bereiche: Einordnung in der Gruppe, Dominanz, Hilfsbereitschaft, Konfliktlösung, Selbstständige Konfliktlösung, Orientierung am Erwachsenen, Regeleinhaltung und Integration. Ergänzt wurden der Bogen mit Bereichen aus der Literatur von Krappmann und Oswald (1995): Verbale Kommunikation, Kooperation, Konkurrenz, Gender, Taktiler Austausch und soziale Kontrolle. Der Bogen enthält die Nummerierung von eins bis fünf, wobei fünf ‚positive Interaktion‘ oder ‚interaktionsfördernd‘ bedeutet. Das N steht für „nicht ersichtlich“. Dies bedeutet, dass ein Bereich nicht auftrat oder nicht beobachtbar war. In jedem Bereich befinden sich drei Zeilen mit Zahlen von eins bis fünf. Die Oberste Zeile steht für das erste Drittel der beobachteten Bewegungslandschaft, die zweite Zeile steht für das zweite Drittel und die dritte Zeile steht für das letzte Drittel der Durchführung. Somit können drei Beobachtungen pro Durchführung der Bewegungslandschaft im gleichen Bogen festgehalten werden. Am Schluss des Bogens befindet sich Raum für ergänzende qualitative Notizen.

Folgend wird ein Beispiel eines ausgefüllten Beobachtungsbogens, derjenige der Lektion, die im Kapitel „3.2.2.3 Exemplarische Lektion“ beschrieben wird, aufgezeigt. Die grün eingefärbten Zahlen stellen die durch die zwei Beobachter angekreuzten Zahlen dar. Ist nur eine Zahl pro Zeile eingefärbt, so kamen die beiden Beobachter zur gleichen Bewertung. Wurden zwei unterschiedliche Bewertungen der Videosequenz getroffen, so wurden die jeweiligen zwei Zahlen eingefärbt. Die weiteren Beobachtungsbögen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe		
Ort: Effretikon (4 Kinder)		Datum: 25.11.16
Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe		
Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelerhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:
 3) G. schlägt H.
 PL greift ein und tröstet H.
 Allgemein: H. separiert sich von der Gruppe, stark ausgegrenzt. → Gender

Abbildung 6 Beispiel ausgefüllter Beobachtungsbogen zur sozialen Interaktion (erstellt durch die Verfasserin)

3.2.3.2 Diagramme

Für eine übersichtlichere Visualisierung der Ergebnisse wurde für jede durchgeführte Bewegungslandschaft ein zusammenfassendes Diagramm (in den Beobachtungsbogen integriert) erstellt. Folgend wird das Diagramm zu dem oben exemplarisch abgebildeten Beobachtungsbogen gezeigt. Das Diagramm zeigt drei verschiedene Kurven, in grün, rot und gelb. Die grüne Kurve zeigt das erste Drittel der Bewegungslandschaft, die rote Kurve zeigt das zweite Drittel und die gelbe Kurve stellt das letzte Drittel auf. Somit kann sowohl der Verlauf der gesamten sozialen Interaktion innerhalb einer Bewegungslandschaft als auch einzelne Bereiche untereinander verglichen werden. Im Anhang sind die weiteren Diagramme zu finden. „N“ auf dem Beobachtungsbogen wurde im Diagramm nicht abgebildet.

Abbildung 7 Beispiel Diagramm zur sozialen Interaktion (erstellt durch die Verfasserin)

3.3 ANALYSE DER SOZIALEN INTERAKTION IN BEWEGUNGSLANDSCHAFTEN

Für dieses Forschungsprojekt wurde die qualitative Analyseverfahren gewählt. Nachdem alle Diagramme der Beobachtungsbögen erstellt waren, wurden die Diagramme miteinander verglichen. Dabei wurde einerseits nach einem generellen Entwicklungsmuster der sozialen Interaktion innerhalb der Bewegungslandschaften gesucht. Andererseits wurde eine detaillierte bereichsspezifische Auswertung vorgenommen, wobei die einzelnen Bereiche der sozialen Interaktion der Kinder angeschaut wurden.

3.3.1 Allgemeine Auswertung der Diagramme

Über alle Bereiche der sozialen Interaktion hinweg gesehen, ist keine eindeutige generelle Entwicklung zu erkennen. Fünf von elf Bögen weisen tendenziell eine Verschlechterung im Verlauf der Stunde auf. Bei drei Bögen ist klar eine Verbesserung zu erkennen und drei weitere Diagramme lassen kein eindeutiges Muster erkennen. Dass eine allgemeine Aussage nicht getroffen werden kann, könnte gut daran liegen, dass die Beobachtungsgruppe eher klein und der Beobachtungszeitraum auf elf Durchführungen begrenzt war. In einem längeren Zeitraum könnten sich eindeutigere allgemeine Tendenzen zeigen.

3.3.2 Bereichsspezifische Auswertung

Die bereichsspezifische Auswertung der sozialen Interaktion der Kinder erfolgte in zwei Phasen: Eine generelle Auswertung des Bereichs und ein zeitliches Verlaufsmuster pro Bereich über alle Durchführungen hinweg.

Um die Durchführungen miteinander vergleichen zu können, wurde der Beobachtungsbogen in jedem Interaktionsbereich mit einer Werteskala versehen. Diese Skala reicht von 1 bis 5, wobei 5 eine hohe und 1 eine tiefe soziale Interaktion darstellt. Bei drei Beobachtungszeiträumen ergibt sich somit kumulativ möglicher Maximalwert von 15 und Minimalwert von 3.

Es stellte sich die Frage, wie verändert sich die soziale Interaktion im jeweiligen Interaktionsbereich im Verlauf der einzelnen Durchführungen, sowie zusammengefasst der Vergleich über alle Durchführungen hinweg. Die Auswertung erfolgt wie zuvor pro Interaktionsbereich. Die Analyse wurde folgendermaßen durchgeführt: Von allen Durchführungen wurde jeder einzelne der Bewertungszeiträume auf der Skala eingetragen. Der Vergleich wurde durch die Position der drei Beobachtungszeiträume auf der Werteskala gemacht. Gesucht wurde nach einem markanten Muster, wie die Bereiche der Verteilung auf der Werteskala mit dem zeitlichen Verlauf zusammen hingen. Dafür wurde auf eine Häufung des jeweiligen Beobachtungszeitraums (erstes, zweites und drittes Drittel) auf höchster, mittlerer oder tiefster Position auf der Werteskala geschaut. Nachfolgend ist die Auswertung der einzelnen sozialen Interaktionsbereiche zu finden.

Einordnung in der Gruppe:

Generell ist zu sagen, dass über alle Durchführungen hinweg gesehen die Kinder gut als Gruppe agieren. Im Verlauf zeigt sich, dass im ersten und letzten Drittel der Bewegungslandschaft die Kinder eher als Kleingruppen oder als Einzelpersonen agieren, während im mittleren Teil der Durchführung die Gruppe überwiegend als Ganzes handelt.

Verbale Kommunikation:

Insgesamt besprechen, diskutieren und tauschen sich die Kinder sehr gut aus. Im ersten Drittel zeigt sich kein eindeutiges Ergebnis. Im zweiten Drittel war die verbale Kommunikation am höchsten, während im letzten Drittel sie wieder leicht abflaute.

Kooperation:

Im Allgemeinen ist die Kooperation unter den Kindern sehr gut. In den ersten zwei Dritteln sind keine Tendenzen ersichtlich, überwiegend arbeiten die Kinder gut zusammen. Lediglich im letzten Drittel der Durchführung nimmt die Kooperationsbereitschaft ab.

Dominanz:

Das Ergebnis ist sehr ausgeglichen, mal werden die Spielvorschläge aller beachtet und mal dominiert ein Kind die Gruppe. Das Verhalten der Kinder korreliert nicht mit dem Verlauf der Stunde.

Konkurrenz:

Generell konkurrieren, messen und spornen sich die Kinder sehr stark gegenseitig an. Über alle Durchführungen hinweg zeigt sich ein klares Muster: Im ersten Drittel schauen die Kinder noch vermehrt auf ihr eigenes Handeln, dies verändert sich hin zum gegenseitigen Ansporn, messen und konkurrieren im zweiten Drittel. Im letzten Drittel reduziert sich das Konkurrenzverhalten der Kinder wieder leicht.

Gender:

Über alle Diagramme hinweg zeigt sich das Knaben und Mädchen überwiegend gemeinsam spielen und kommunizieren. Der Verlauf der sozialen Interaktion im Bereich Gender ist wie beim Konkurrenzverhalten: Im ersten Drittel spielen Knaben und Mädchen eher getrennt, in der Mitte der Durchführung kommt es zur Geschlechterdurchmischung und zum Schluss spielen die Kinder wieder vermehrt geschlechtergetrennt.

Hilfsbereitschaft:

Insgesamt ist festzustellen, dass die Kinder sich gelegentlich unterstützen und einander helfen, dies jedoch nicht sehr ausgeprägt ist. Am Anfang ist die Hilfsbereitschaft am grössten, im weiteren Verlauf der Stunde unterstützen sich die Kinder gegenseitig weniger und schauen vermehrt auf sich selbst.

Taktiler Austausch:

Festzustellen ist, dass die Kinder einen sehr geringen taktilen Austausch pflegen. In der Regel halten sie körperlich Abstand. Das Verhalten der Kinder ist unabhängig vom Verlauf der Stunde.

Konfliktlösung:

Es fanden Durchführungen ohne Konflikte statt. Wenn es zu Konflikten kam, regelten die Kinder diese mehrheitlich ohne körperliche Angriffe. Lediglich in zwei Stunden kam es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beobachtet wurde, dass im ersten Drittel Konflikte ohne körperliche Angriffe gelöst wurden und je mehr es gegen Ende der Stunde ging, die Bereitschaft zur körperlichen Konfliktlösung zunahm.

Selbständige Konfliktlösung:

Kommt es zu Konflikten, so lösen die Kinder die Konflikte überwiegend gemeinsam und selbstständig. Sobald die Konflikte körperlich gelöst wurden, holten die Kinder die Leiterin zur Hilfe. Analog zum Bereich der Konfliktlösung brauchten die Kinder am Anfang der Stunde weniger und gegen Ende der Stunde verstärkt Unterstützung der Leiterin.

Orientierung am Erwachsenen:

Von Durchführung zu Durchführung agieren die Gruppen sehr unterschiedlich selbstständig. Die Beobachtung reicht von völlig selbstständig bis zu häufigem Hilfeholen beim Erwachsenen. Analog zum Bereich der Konfliktlösung und der selbstständigen Konfliktlösung agiert die Gruppe im ersten Drittel am selbstständigsten und mit dem Verlauf der Bewegungslandschaft wird die Orientierung am Erwachsenen grösser.

Regeleinhaltung:

Die Akzeptanz Regeln einzuhalten ist bei den Kindern generell sehr gross. Der zeitliche Ablauf der Stunde hat keinen Einfluss auf die Einhaltung der Regeln.

Soziale Kontrolle:

Kommt es zu einer Regelverletzung, weisen sich die Kinder in den seltensten Fällen gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht. Aufgrund des seltenen Auftretens dieses Verhaltens, kann der Einfluss des zeitlichen Verlaufs der Durchführung nicht erhoben werden.

Integration:

Während zwei der elf Durchführungen kamen neue Kinder in die Gruppe. Diese wurden gut in die Gruppe integriert. Da dieser Fall so selten auftrat, lässt sich keine Aussage über die Einwirkung des zeitlichen Ablaufs sagen.

3.3.3 Äussere Einflussfaktoren

In dem Projekt konnten zwei äussere Einflussfaktoren festgestellt werden:

Ein Einflussfaktor der durch die Rahmenbedingungen des Projekts bedingt war, war die Organisation der Räumlichkeiten in Volketswil. Das Teilen der Turnhalle mit den älteren Kindern, die ein anderes Programm hatten, lenkte die Kinder ab. Vor allem als die Gruppe nur zu dritt war, waren die Ablenkung und das Interesse an der anderen Gruppe sehr gross.

Die zweite Beeinflussung von aussen waren die Klassenlehrpersonen, die teilweise hereinschauten oder anwesend waren. Der Fokus der Kinder ging dann oft direkt auf die Lehrperson, die ihre Bezugsperson ist, in dem sie ihr oder ihm etwas zeigen wollten. Die Aufmerksamkeit wechselte eher auf die Lehrperson, wenn sie nur kurz anwesend war, wie wenn sie die ganze Zeit präsent war.

3.3.4 Ergänzende Beobachtungen

- Verbale Kommunikation: Es kommt nie zu keiner Kommunikation. Wenn negativ bewertet, dann wurde gestritten. Als ein neues Kind, das nicht die gleiche Sprache sprach, für zwei Durchführungen dazu kam, wurde es deshalb teilweise ausgegrenzt.
- Konkurrenz: Bei positiver Bewertung spornen die Kinder sich hauptsächlich gegenseitig an. Sich messen und konkurrieren steht weniger im Vordergrund.
- Taktile Austausch: In einer Geschwisterbeziehung kam es zu den meisten körperlichen Berührungen im Vergleich zu der übrigen Gruppe.
- Auffällig war, dass in der einen Gruppe ein Kind die Position des Unruhestifters wahrnahm. Die Gestaltung der Stunde war erheblich ruhiger, friedlicher und die Gruppe verhielt sich selbständiger, wenn es abwesend war.
- Die verschiedenen Stationen der Bewegungslandschaft wurden gleichermassen von Knaben und Mädchen genutzt. Es zeigten sich keine genderspezifischen Bevorzugungen.

4. DISKUSSION

In der Diskussion erfolgt zuerst eine kritische Reflexion des Projektes, anschliessend werden die Forschungsfragen beantwortet und schlussendlich folgen der Ausblick und die Empfehlungen.

4.1 KRITISCHE REFLEXION DES PROJEKTES

Das für die Durchführung der Bewegungslandschaften benutzte Lehrmittel „Mut tut gut“ eignete sich sehr für dieses Projekt. Es erleichterte die Planung, Gestaltung und das Aufbauen der Bewegungslandschaften. Bemerkenswert dabei war, dass die Stationen unterschiedlich beliebt bei den Kindern waren.

In der Aufnahmeklasse in Volketswil lösten die Bewegungslandschaften von Anfang an grosse Begeisterung aus. Als die Gruppe zwischendurch nur noch zu dritt war, waren die Kinder weniger aktiv und schauten zwischendurch lange den älteren Kindern zu, die in der anderen Hallenhälfte ihr eigenes Programm hatten. Die Ablenkung war sehr gross. Zudem schienen die Kinder sich in der kleinen Gruppe

teilweise zu langweilen. Als wieder ein neues Kind dazukam wurden die Kinder wieder aktiver und als sie zu fünft waren, wurde die Gruppe der älteren Kinder fast gar nicht mehr beachtet und die Motivation und Freude an der Bewegungslandschaft war wieder sehr gross.

In Effretikon wirkten die Kinder anfangs eher schüchtern, gingen aber schnell aus sich heraus und wurden aufgeschlossener. Während allen Durchführungen zeigten die Kinder grosse Freude und eine hohe Aktivität. Das Ende der Durchführungen wurde regelmässig bedauert.

Bei den Lehrpersonen der Aufnahmeklassen stiess das Projekt auf grosses Interesse und Akzeptanz. Sie standen dem Projekt sehr offen gegenüber, da es gemäss ihren Aussagen nie ganz einfach sei, den Sportunterricht adäquat der Altersunterschiede der Kinder zu gestalten. Somit war das Projekt auch eine Unterstützung für die Lehrpersonen.

Zu beobachten war, dass die Vertrautheit meinerseits im Umgang mit den Kindern als Leiterin, als auch die der Kinder im Umgang mit mir, mit dem Verlauf des Projektes wuchs, obwohl die Gruppenzusammensetzung gelegentlich wechselte.

Durch die sich immer wieder ändernde Gruppenzusammensetzung war es nur möglich, eine Beobachtung innerhalb der Durchführungen zu machen und die einzelnen Bewegungslandschaften miteinander zu vergleichen. Spannend wäre auch gewesen herauszufinden, wie sich die soziale Interaktion im Verlauf aller Bewegungslandschaften verändert. Also die ersten, mittleren und letzten Durchführungen im Verlauf miteinander vergleichen würden. Dies müsste allerdings bei einer konstanten Gruppe erforscht werden. Kritisch anzumerken ist auch, dass die erforschten Gruppen sehr klein und daher eine wenig repräsentative Anzahl von Kindern untersucht wurde.

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu bedenken, dass viele weitere Faktoren einen Einfluss haben. So zum Beispiel Aspekte wie der Gesundheitszustand oder die emotionale Befindlichkeit des Kindes. Dies entspricht jedoch der Realität und kommt daher, dass dieses Projekt nicht gleich einem Laborexperiment durchgeführt wurde.

Die Wahl der Videoanalyse bewährte sich, da während der Stunde keine Zeit für genaue Beobachtungen während der Leitung blieb. Es wäre schwierig gewesen, als Einzelperson während der ganzen Stunde den gesamten Raum mit den verschiedenen Stationen der Bewegungslandschaft wahrzunehmen. Anhand des Videos bestand die Möglichkeit, kritische oder unklare Situationen mehrfach anzuschauen, ohne schnelle situative Schlussfolgerungen ziehen zu müssen. Zudem war durch die Videoanalyse auch eine detailliertere Beobachtung der einzelnen Bereiche der sozialen Interaktion möglich. Ein weiterer Vorteil des Mediums des Videos bestand darin, dass zwischen den Durchführungen und der Auswertung ein zeitlicher Abstand lag. So wurde das Ausfüllen und anschliessende Auswerten des Beobachtungsbogens objektiver. Zur Objektivität trug auch bei, dass eine zweite, neutrale Person die

Videoanalyse durchführte. Denn teilweise entstanden Diskrepanzen in der Wahrnehmung der sozialen Interaktion der Kinder in der Bewegungslandschaft. Wichtig zu beachten ist, dass durch die qualitative Methodik der Analyse dennoch subjektive Einflüsse nicht ausgeschlossen werden können.

Die Methodik der Beobachtungsbögen bewährte sich ebenfalls, da dadurch eine einheitliche und umfassende Beobachtung möglich war, denn jeder Bereich zu jedem Zeitabschnitt der Bewegungslandschaften konnte genau reflektiert werden. Zu beachten ist, dass die oben genannten ergänzenden Beobachtungen weniger aussagekräftig als die Beobachtungsbögen sind. Es sind situative Eindrücke und Beobachtungen, ausserhalb des standardisierten Bogens und somit nicht mit einer Forschung belegt. Erwähnt werden sie zur Vervollständigung des Gesamteindrucks.

4.2 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN

In wie fern können speziell Kinder von Asylsuchenden von der Anwendung von Bewegungslandschaften profitieren?

In der Literaturrecherche habe ich herausgefunden, dass in folgenden Bereichen die Kinder von Asylsuchenden aus dem Konzept der Bewegungslandschaften einen Nutzen ziehen können:

- Erwerb von Sozialkompetenz als Basis für den folgenden Integrationsprozess.
- Stärkung des Selbstbildes, Selbstbewusstseins und Selbstvertrauens und somit zu einem positiven Selbstkonzept zu gelangen.
- Problemlösestrategien entwickeln und Frustrationstoleranz vergrössern für das alltägliche Leben.
- Motorische Bedürfnisse ausleben, Erfahrungen sammeln und vielfältige Sinneserfahrungen erhalten. Dadurch die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erweitern.
- Durch Förderung der Ich-, Sach- und Sozialkompetenz Handlungskompetenz entwickeln.
- Mit entwickelter Handlungskompetenz Autonomie bilden.
- Allgemeine Förderung von Ressourcen und Resilienz.

Wie verändern sich verschiedene Bereiche der sozialen Interaktion der Kinder von Asylsuchenden innerhalb der Bewegungslandschaft?

Nachfolgend ist eine Beschreibung der Bereiche mit ihrer Veränderung, wie sie sich im Forschungsprojekt aufzeigte, zu finden. Dabei sind Bereiche, die ein gleiches Verlaufsmuster aufzeigen, zusammengefasst. Im Anschluss daran folgt jeweils eine kurze Analyse (→) der Ergebnisse.

- *Einordnung in der Gruppe:* Anfangs und gegen Ende agieren die Kinder eher in Kleingruppen oder als Einzelperson, während im mittleren Teil die Gruppe überwiegend als Ganzes agiert.
→ Es entsteht der Eindruck, dass die Kinder eine gewisse Zeit brauchen, sich in der Situation und der Gruppe einzufinden und es erst nach dieser Eingewöhnungsphase attraktiv finden, in

der Gruppe zu interagieren. Wurde das Bedürfnis momentan ausgelebt, nimmt die Attraktivität in der Gruppe zu interagieren wieder ab. Die Kinder fokussieren sich entweder vermehrt auf sich selbst oder haben in der Gesamtgruppe ihren gewünschten Spielpartner gefunden und gliedern sich in Kleingruppen.

- *Verbale Kommunikation:* Zu Beginn zeigt sich kein eindeutiges Ergebnis, im zweiten Drittel ist die verbale Kommunikation am höchsten und gegen Ende flaut sie leicht ab. → Die verbale Kommunikation hängt womöglich mit der Einordnung in der Gruppe zusammen. Solange die Gruppe als Ganzes agiert, ist die verbale Kommunikation sehr hoch. Wenn die Gesamtgruppe sich in Kleingruppen oder Einzelpersonen aufteilt, wird gesamthaft weniger kommuniziert.
- *Kooperation:* In den ersten zwei Dritteln zeigen sich keine eindeutigen Ergebnisse. Erst im letzten Drittel zeigt sich eine abnehmende Tendenz der Kooperationsbereitschaft. → Auch die Kooperation könnte mit der Einordnung in der Gruppe korrelieren: Sobald die Gesamtgruppe sich in Kleingruppen und/oder Einzelpersonen aufteilt, erarbeiten sich die Kinder erstrebte Ziele eher alleine oder in der Kleingruppe. Eine mögliche Erklärung ist, dass die Kinder, da die Bewegungslandschaft noch neu war aus Unsicherheit lieber miteinander ihr Ziel erarbeiteten und sobald sie sich sicher fühlten, wieder als Einzelpersonen agierten. So lernten sie voneinander Problemlösungsstrategien, probierten diese direkt aus und konnten deshalb im letzten Drittel selbstständig an ihre Ziele herangehen.
- *Konkurrenz und Gender:* Anfangs schauen die Kinder vermehrt auf ihr eigenes Handeln und spielen geschlechtergetrennt. In der Mitte kommt es zu einem Höhepunkt: sie spornen sich gegenseitig an und es kommt zur Geschlechterdurchmischung. Gegen Ende kommt es zu einer leichten Verminderung: Das Konkurrenzverhalten reduziert sich und die Kinder spielen wieder eher geschlechtergetrennt. → Die Bereiche Konkurrenz und Gender hängen ebenfalls von der Einordnung in der Gruppe ab: Ist die Gesamtgruppe unterteilt, schauen die Kinder vermehrt auf ihr eigenes Handeln. Agiert die Gruppe als Ganzes, spornen die Kinder sich gegenseitig an, messen sich aneinander und konkurrieren. Zudem sind beide Geschlechter inbegriffen, wenn die Gruppe gesamthaft agiert. Teilt sich die Gruppe auf, trennen sich die Geschlechter; Mädchen und Knaben spielen getrennt. Die Kinder kommen aus Herkunftsländern, in denen das traditionelle Verhalten eher geschlechtergetrennt ist. Anfangs überwiegt das gewohnte traditionelle Verhalten, da die neuen Anforderungen sie noch verunsichern. Mit der Bewegung und dem Spiel rückt dieses Verhalten in den Hintergrund und die Knaben und Mädchen spielen gemischt. Sind die Kinder vertraut mit der neuen Bewegungslandschaft, werden die Knaben eher übermütig und wild, woraufhin die Mädchen sich von der Gruppe abtrennen und ein ruhigeres Spiel bevorzugen.

- *Hilfsbereitschaft, Konfliktlösung, Selbstständige Konfliktlösung und Orientierung am Erwachsenen*: Die stärkste soziale Interaktion in diesen Bereichen zeigt sich anfangs der Stunde und flacht gegen Ende immer weiter ab. Zu Beginn ist die Hilfsbereitschaft am grössten, Konflikte werden ohne körperliche Angriffe gelöst und die Kinder brauchen wenig Unterstützung bei der Konfliktlösung und sind anfangs am selbstständigsten. Gegen Ende schauen sie vermehrt auf sich selbst, die Bereitschaft zur körperlichen Konfliktlösung nimmt zu, die Kinder brauchen verstärkt Unterstützung der Leiterin und die Orientierung am Erwachsenen wird grösser. → Da anfangs bei der Bewegungslandschaft vieles neu ist, sind die Kinder unsicherer. Um diese Unsicherheit zu überwinden werden die anderen Kinder stark wahrgenommen. Zusätzlich wird beobachtet, was die anderen Kinder machen, wodurch ihnen auch eher auffällt, wenn Hilfe gebraucht wird. Mit dem Fortschreiten der Lektion gewöhnen sich die Kinder an das Umfeld und werden sicherer. Dadurch achten die Kinder weniger aufeinander und die Hilfsbereitschaft sinkt. Zudem werden die Kinder mutiger und wilder. Die Grenzen anderer werden deshalb weniger wahrgenommen und es kommt zu körperlichen Konflikten. Sobald die Konflikte körperlich ausgetragen werden, orientieren sich die Kinder mehr an Erwachsenen und brauchen deren Unterstützung bei der Konfliktlösung.
- *Dominanz und Regeleinhaltung*: Der zeitliche Verlauf der Bewegungslandschaft hat keinen Einfluss auf die Dominanz und die Regeleinhaltung. → Um die Regeleinhaltung zu lernen, bedarf es einer grundlegenden Veränderung des Verhaltensmusters. Der Zeitraum der Bewegungslandschaft ist womöglich zu kurz, um dieses Verhalten zu ändern. Zudem wechselten die Gruppen zeitweise, was den Lerneffekt über mehrere Durchführungen erschwert. Die Regeleinhaltung ist also abhängig von den Verhaltensmustern der Kinder und nicht von der Bewegungslandschaft. Regelbrüche treten somit willkürlich im Verlauf der Durchführung auf. Das gleiche gilt für dominante Kinder. Dies ist ein individueller Charakterzug. Für eine Veränderung in dem Verhaltensmuster der Dominanz wäre womöglich eine aktive Intervention einer Fachperson nötig.
- *Soziale Kontrolle und Integration*: Aufgrund seltenen Auftretens der Situation können keine Aussagen über die Entwicklung der sozialen Kontrolle und der Integration gemacht werden. → Die soziale Kontrolle konnte nicht erforscht werden, da Regelverstösse nicht regelmässig auftraten und deshalb nicht kontrolliert werden konnten. Die Integration war nur selten beobachtbar, da nur wenige neue Kinder zur Gruppe hinzustiegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich über alle Bereiche hinweg gesehen, kein allgemeingültiges Verlaufsmuster der sozialen Interaktion in Bewegungslandschaften aufzeigt. Vielmehr müssen die Bereiche der sozialen Interaktion getrennt analysiert werden. Dennoch gibt es Bereiche, die nahe verwandt sind, und somit ähnliche Verlaufsmuster darstellen. Generell ist erkennbar, dass, insofern ein

Muster vorhanden ist, dieses gegen Ende der Durchführung zu einer Senkung der sozialen Interaktion führt.

4.3 AUSBLICK UND EMPFEHLUNGEN

Für die Durchführung von Bewegungslandschaften im gleichen Rahmen wie in diesem Projekt, sollte die Gruppengrösse unbedingt beachtet werden. So sind drei Kinder eine kritische Gruppengrösse, da aufgrund weniger Kinder die Daten an Repräsentativität verlieren. Zusätzlich entsteht ab einer Gruppengrösse von vier und mehr Kindern eine stärkere Gruppendynamik, die Kinder sind motivierter und aktiver. Besonders hinsichtlich der sozialen Interaktion findet ein grösserer Austausch statt.

Da Bewegungslandschaften eine Form psychomotorischer Prävention darstellen, könnten die Durchführungen durch eine Psychomotoriktherapeutin erfolgen. In meiner studieninternen praktischen Erfahrung als Psychomotoriktherapeutin konnte ich bis jetzt feststellen, dass viele Kinder die die Psychomotoriktherapie besuchen, einen Migrationshintergrund haben. Somit könnte als Konsequenz in der beruflichen Praxis der Psychomotorik die Durchführung von Bewegungslandschaften mit Kindern von Asylsuchenden bereits früh als Präventionsarbeit eingesetzt werden. Durch die Ressourcen und Resilienzförderung könnte die Integration in die Gesellschaft unterstützt werden. Auch Lehrer könnten durch eine Psychomotoriktherapeutin instruiert werden, um Bewegungslandschaften als Fördermassnahmen in ihren Unterricht einzubauen.

Spannend wäre es, eine Aufnahmeklasse in einer Längsschnittstudie, beispielsweise ein Schuljahr mit Bewegungslandschaften als festen Bestandteil des Turnunterrichts zu begleiten und parallel dazu eine Kontrollgruppe, eine ähnlich strukturierte Aufnahmeklasse ohne integrierte Bewegungslandschaften zu beobachten. Daraus könnten noch breiter abgestützte Rückschlüsse über die direkte Auswirkung der Bewegungslandschaften auf die soziale Interaktion gezogen werden. Um die Auswirkung der sozialen Interaktion auf den Integrationsprozess zu untersuchen, wäre es wichtig, die Kinder dieser zwei vorher genannten Klassen bei der Integration in die Regelschule zu begleiten und zu beobachten. Dabei wäre jedoch zu beachten, dass nicht nur die Bewegungslandschaft Einfluss auf die soziale Kompetenz der Kinder hat. Es gibt viele weitere Einflussfaktoren, positive wie zum Beispiel Projektstage in der Schule oder Sozialarbeiter im Asylzentrum, wie auch negative Faktoren, beispielsweise psychosoziale Belastungsfaktoren (vgl. Lanfranchi, 2008) im Alltag der Kinder.

5. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS

Abbildung 1 Personale und interpersonale Kompetenzen (Bischoff, et al., 2012, S. 5)	17
Abbildung 2 Mattenschaukel (Baumann, 2012, Nr. 5)	34
Abbildung 3 Fallende Matte (Baumann, 2012, Nr. 38)	35
Abbildung 4 Balancieren, klettern und springen (Baumann, 2012, Nr. 49)	35
Abbildung 5 Raumskizze Turnhalle: Stationen und Kameras (erstellt durch die Verfasserin)	36
Abbildung 6 Beispiel ausgefüllter Beobachtungsbogen zur sozialen Interaktion (erstellt durch die Verfasserin)	40
Abbildung 7 Beispiel Diagramm zur sozialen Interaktion (erstellt durch die Verfasserin)	41
Tabelle 1 Basiskompetenzen sozialen Handelns (Zimmer, 2004, S. 36).....	19

6. LITERATURVERZEICHNIS

- Adam, H. (2009). Seelische Probleme von Migrantenkindern und ihren Familien. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 58, 244-262.
- Baumann, H. (2012). *Mut tut gut. Bewegen, riskieren, erleben auf der Basisstufe* (6. Aufl.). Lenzburg: SVSS Schweizerischer Verband für Sport in der Schule.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Hrsg.). (2010). *Richtlinien zur Schulung von minderjährigen Asylsuchenden, Kindern von Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen*. o.O.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (Hrsg.). (2015). *Flüchtlingskinder in der Volksschule. Informationen für Schulen und Gemeinden*. o.O.
- Bischoff, A., Madeira Firmino, N., Menke, R., Ruploh, B., Sandhaus, M. & Zimmer, R. (2012). *Sozial-emotionale Kompetenzen. Fördermöglichkeiten durch Spiel und Bewegung* (nifbe-Themenheft Nr. 12). Osnabrück: Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung.
- Borggräfe, Y. (2010). Bewegungslandschaften auf grossem und auf kleinem Raum. *Motorik*, 4, 154-159.
- Di Gallo, A. (2010). Chancen und Risiken der Migration aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht. In Deutscher Ethikrat (Hrsg.), *Migration und Gesundheit. Kulturelle Vielfalt als Herausforderung für die medizinische Versorgung* (S. 51-58). Berlin: Deutscher Ethikrat.
- Fischer, K. (2009). Einführung in die Psychomotorik (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). München: Ernst-Reinhardt Verlag.
- Guggenbühl, A. (2016). Permanenter Zwiespalt – Leben und Leiden jugendlicher Immigranten und Immigrantinnen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 22 (1), 27-33.

- Krappmann, L. & Oswald, H. (1995). *Alltag der Schulkinder. Beobachtungen und Analysen von Interaktion und Sozialbeziehungen* (Band 5). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Lanfranchi, A. (2002). Zur psychosozialen Situation von Migrationsfamilien. In Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen (EKFF) (Hrsg.), *Familien und Migration. Beiträge zur Lage der Migrationsfamilien und Empfehlungen der Eidgenössischen Koordinationskommission für Familienfragen*. (S. 77-95). Bern: BBL, Vertrieb Publikationen.
- Lanfranchi, A. (2006). Resilienzförderung von Kindern bei Migration und Flucht. In R. Welter-Ederlin & B. Hildenbrand (Hrsg.), *Resilienz – Gedeihen trotz widriger Umstände* (S. 119-138). Heidelberg: Carl-Auer.
- Lanfranchi, A. (2008). Migration ist Wandel – fast immer. *Widerstand in Beratung und Therapie als >normales Geschehen< bei Veränderungsprozessen in Einwandererfamilien. Gestalttherapie – Forum für Gestaltperspektiven*, 22 (2), 82-92.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Miedzinski, K. (1993). Etwas in Bewegung setzen. In Fischer, K. und Irmischer, T. (Hrsg.), *Psychomotorik in der Entwicklung* (2. unveränderte Auflage) (S. 69-77). Schorndorf: Hofmann.
- Miedzinski, K. & Fischer, K. (2006). *Die neue Bewegungsbaustelle. Lernen mit Kopf, Herz, Hand und Fuss. Modell bewegungsorientierter Entwicklungsförderung*. Dortmund: Borgmann.
- Ohlsen, I. & Truniger, M. (2010). *Schulung in Aufnahmeklassen für Kinder aus dem Asylbereich. Rahmenlehrplan*. Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). o.O.
- Reisch, R. & Schwarz, G. (2002). *Klassenklima - Klassengemeinschaft. Soziale Kompetenz erwerben und vermitteln!* Öbv & hpt: Wien.
- Vetter, M. (1998). Was lernt man eigentlich in einer Bewegungslandschaft? Zur Bedeutung der Handlungskompetenz als Voraussetzung für Lernprozesse. *Praxis der Psychomotorik*. o. A. 23, 4-12.
- Zeberli-Sigrist, E. (2007). Bewegungslandschaften helfen entwickeln. *Profil L. Magazin für das Lehren und Lernen*, 2 (7), 20-23.
- Zeberli-Sigrist, E. (2016). *Bewegungslandschaften. Psychomotorisches Konzept* (5. Aufl.). Bern: Schulverlag plus.
- Zimmer, R. (2004). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis* (1. Ausgabe der überarbeiteten und erweiterten Neuauflage (14. Gesamtaufl.)). Freiburg im Breisgau: Herder.

7. ANHANG

- I. Tabelle: Übersicht aller Durchführungen
- II. Beobachtungsbögen
- III. Diagramme

I. Tabelle: Übersicht aller Durchführungen

Durchführung	Kinder	Geschlecht	Alter	Nation	Sprache	Dauer	Stationen Nr.	Ortschaft
Probedurchlauf 28.10.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	17:00	18	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		24	
	E.	M	11	Serbien	Serbisch		40	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu		48 49	
1. Durchführung 4.11.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	24:14	5	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		18	
	E.	M	11	Serbien	Serbisch		38	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu			
2. Durchführung 11.11.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	30:03	26	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		58	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu		60	
3. Durchführung 16.11.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	34:09	31	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		54	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu		79	
4. Durchführung 18.11.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	25:45	37	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		53	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu		72	
5. Durchführung 02.12.16	A.	M	13	Pakistan	Pashtu/Urdu	34:45	17	Volketswil
	B.	M	13	Afghanistan	Pashtu		38	
	L.	M	12	Irak	Kurdisch		68	
	Y.	W	11	Pakistan	Pashtu/Urdu			

6. Durchführung 16.12.16	A. B. L. O. Y.	M M M M W	13 13 12 13 11	Pakistan Afghanistan Irak Afghanistan Pakistan	Pashtu/Urdu Pashtu Kurdisch Pashtu Pashtu/Urdu	27:20	28 65 67	Volketswil
7. Durchführung 11.11.16	A. G. H. M.	M M W M	8 8 8 10	Afghanistan Türkei Afghanistan Afghanistan	Persisch Kurdisch Türkisch/Usbekisch/Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch	21:50	18 24 60	Effretikon
8. Durchführung 18.11.16	A. G. H. M.	M M W M	8 8 8 10	Afghanistan Türkei Afghanistan Afghanistan	Persisch Kurdisch Türkisch/Usbekisch/Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch	23:10	26 38 52	Effretikon
9. Durchführung 25.11.16	A. G. H. M.	M M W M	8 8 8 10	Afghanistan Türkei Afghanistan Afghanistan	Persisch Kurdisch Türkisch/Usbekisch/Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch	23:55	5 38 49	Effretikon
10. Durchfüh- rung 02.12.16	A. H. M.	M W M	8 8 10	Afghanistan Afghanistan Afghanistan	Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch	25:50	11 17 24	Effretikon
11. Durchfüh- rung 09.12.16	A. G. H. M.	M M W M	8 8 8 10	Afghanistan Türkei Afghanistan Afghanistan	Persisch Kurdisch Türkisch/Usbekisch/Persisch Türkisch/Usbekisch/Persisch	22:55	19 29 63	Effretikon

II. Beobachtungsbögen

Pro Durchführung beinhalten die Beobachtungsbögen zwei aufeinander folgende Seiten.

Volketswil von 04.11.2016 bis 16.12.2016 (6 Bögen)

Effretikon von 11.11.2016 bis 09.12.2016 (5 Bögen)

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (4 Kinder)

Datum: 04.11.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p>Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p>Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p>Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p>Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p>Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p>Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p>Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelerhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Körperliche Berührungen zwischen Y. und A. Geschwistern friedlich. Älterer Bruder berührt kleinere Schwester umsorgt.
Körperliche Berührungen zwischen E. und Y. kämpferisch. Sie rangeln. → verschiedene Nationalitäten.
Ältere Kinder unterstützen jüngere Kinder.
- 2) Starke Kommunikation untereinander, unabhängig von Geschlecht, Nation, Sprache, Alter.
Mehr Durchmischung zwischen den Nationalitäten.
- 3) Kinder erscheinen mehr als Gruppe, kommunizieren lauter, sind 'kindlicher' in ihren Reaktionen.
Stärkere Dynamik in der Gruppe.
Vermehrtes Eingreifen der PL wegen Gefahr bei Schaukel.
Gegen Ende e. alleine → Nationen getrennt

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 11.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) 2 der 3 Kinder (Knaben) helfen einander und interagieren stark miteinander.
PL knüpft Ringe neu zusammen, Kinder können in dieser Zeit nicht an die Ringe.
- 2) Kinder wirken wenig motiviert
- 3) B. hilft A. mit seinem kaputten Knie.
Ablenkung durch parallele Sportgruppe sehr gross.

Allgemein: Keine ethnologische Durchmischung der Gruppe. Kinder kennen sich schon gut.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 16.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	<p style="text-align: center;">Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	<p style="text-align: center;">Selbstständige Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	<p style="text-align: center;">Orientierung am Erwachsenen</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	<p style="text-align: center;">Regel Einhaltung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	<p style="text-align: center;">Soziale Kontrolle</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	<p style="text-align: center;">Integration</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Y. stark auf Kamera bezogen.
- 2) Geschwister zeigen mehr Interaktion untereinander.
- 3) Kinder sprechen viel Farsi.

Allgemein: Keine ethnologische Durchmischung der Gruppe.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 18.11.11

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfeschend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Station 'Gletscherspalte' ist instabil und muss zwischendrin justiert werden.
- 2) Geschwister spielen zusammen, B. spielt alleine.
B. holt PL, als ein Seil reisst.
- 3) Vor allem die Geschwister A. und Y. spielen viel zusammen und haben einen taktilen Austausch.

Allgemein: Es besteht keine ethnologische Durchmischung in der Gruppe.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (4 Kinder)

Datum: 02.12.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p>Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p>Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p>Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p>Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p>Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p>Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p>Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Neues Kind L. bezieht sich stark auf PL.
- 2) Klassenlehrperson greift ein, als Kinder auf der Matte sitzen und motiviert sie zu spielen → Fremdeinwirkung.
Grosse Ablenkung durch andere Sportgruppe.
- 3) Das neue Kind L. versucht mehrfach aber erfolglos die anderen Kinder zu einem Gruppenspiel zu motivieren. L. wendet sich oft an die PL.
Kinder sind weiterhin stark durch die andere Sportgruppe abgelenkt.

Allgemein: L. spricht als einziger kein Farsi und hat Mühe mit der Deutschen Sprache.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (5 Kinder)

Datum: 16.12.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N) ⑤ ④ ③ ② ① (N)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Die Kinder verbringen die meiste Zeit auf dem Mattenwagen.
Neues Kind O. wird direkt mit einbezogen.
Die Gruppe wirkt sehr dynamisch und interaktiv.
- 2) PL muss mehrfach einschreiten, da die Regeln nicht befolgt werden.
- 3) Die Kinder messen ihre Kräfte sehr viel, v. a. mit dem Mattenwagen.
- 4) 4 Kinder sprechen Farsi, L. nicht. L. wird auf Farsi gehänselt er zieht PL zur Hilfe. → Sprache, verbale Ausgrenzung

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 11.11.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p>Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p>Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p>Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p>Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p>Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p>Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p>Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	<p style="text-align: center;">Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	<p style="text-align: center;">Selbstständige Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	<p style="text-align: center;">Orientierung am Erwachsenen</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	<p style="text-align: center;">Regel Einhaltung</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelerhaltung zurecht	<p style="text-align: center;">Soziale Kontrolle</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	<p style="text-align: center;">Integration</p> <p>5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)</p>	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

- 1) Anfangs grosse Streuung. → Alle probieren alles aus.
- 2) H. lange auf Toilette.

Allgemein: Erste Bewegungslandschaft mit dieser Gruppe. Kamera wird stark bemerkt.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 18.11.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	<p style="text-align: center;">Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	<p style="text-align: center;">Selbstständige Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	<p style="text-align: center;">Orientierung am Erwachsenen</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	<p style="text-align: center;">Regel Einhaltung</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelerhaltung zurecht	<p style="text-align: center;">Soziale Kontrolle</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	<p style="text-align: center;">Integration</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p> <p>5 4 3 2 1 (N)</p>	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 25.11.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p>Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p>Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p>Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p>Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p>Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p>Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p>Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p>Taktiler Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N) 5 4 3 2 1 (N)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

3) G. schlägt H.

PL greift ein und tröstet H.

Allgemein: H. separiert sich von der Gruppe, stark ausgegrenzt. → Gender

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (3 Kinder)

Datum: 2.12.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p>5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N 5 4 3 2 1 N</p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	<p style="text-align: center;">Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	<p style="text-align: center;">Selbstständige Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	<p style="text-align: center;">Orientierung am Erwachsenen</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	<p style="text-align: center;">Regel Einhaltung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelerhaltung zurecht	<p style="text-align: center;">Soziale Kontrolle</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	<p style="text-align: center;">Integration</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

Allgemein: Die anwesende LP wird immer wieder von den Kindern zum zuschauen aufgefordert. G. ist krank.

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 09.12.16

<p>Die Gruppe agiert als Ganzes</p>	<p style="text-align: center;">Einordnung in der Gruppe</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen</p>
<p>Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus</p>	<p style="text-align: center;">Verbale Kommunikation</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten</p>
<p>Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen</p>	<p style="text-align: center;">Kooperation</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine</p>
<p>Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet</p>	<p style="text-align: center;">Dominanz</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Ein Kind dominiert die Gruppe</p>
<p>Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an</p>	<p style="text-align: center;">Konkurrenz</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln</p>
<p>Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt</p>	<p style="text-align: center;">Gender</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Die Knaben und Mädchen spielen getrennt</p>
<p>Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig</p>	<p style="text-align: center;">Hilfsbereitschaft</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input checked="" type="radio"/>5 <input checked="" type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst</p>
<p>Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen</p>	<p style="text-align: center;">Taktile Austausch</p> <p style="text-align: center;"> <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input checked="" type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input type="radio"/>3 <input checked="" type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N <input type="radio"/>5 <input type="radio"/>4 <input checked="" type="radio"/>3 <input type="radio"/>2 <input type="radio"/>1 <input type="radio"/>N </p>	<p>Die Kinder halten körperlichen Abstand</p>

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	<p style="text-align: center;">Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	<p style="text-align: center;">Selbstständige Konfliktlösung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	<p style="text-align: center;">Orientierung am Erwachsenen</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	<p style="text-align: center;">Regel Einhaltung</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regelleinhaltung zurecht	<p style="text-align: center;">Soziale Kontrolle</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	<p style="text-align: center;">Integration</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p> <p>5 4 3 2 1 N</p>	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

PL braucht anfangs kurz Hilfe von 2 Kindern, ein Seil anzubinden.

III. Diagramme

Pro Durchführung beinhalten die Diagramme zwei aufeinander folgende Seiten.

Volketswil von 04.11.2016 bis 16.12.2016 (6 Diagramme)

Effretikon von 11.11.2016 bis 09.12.2016 (5 Diagramme)

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (4 Kinder)

Datum: 04.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1	Neue Kinder werden ausgeschlossen

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 11.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktiler Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Notizen:

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 16.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen (5) (4) (3) (2) (1)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration (5) (4) (3) (2) (1)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (3 Kinder)

Datum: 18.11.11

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen (5) (4) (3) (2) (1)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration (5) (4) (3) (2) (1)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (4 Kinder)

Datum: 02.12.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktler Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Volketswil (5 Kinder)

Datum: 16.12.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 11.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 18.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1	Neue Kinder werden ausgeschlossen

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 25.11.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung 5 4 3 2 1 	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung 5 4 3 2 1 	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen 5 4 3 2 1 	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung 5 4 3 2 1 	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle 5 4 3 2 1 	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration 5 4 3 2 1 	Neue Kinder werden ausgeschlossen

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (3 Kinder)

Datum: 2.12.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen (5) (4) (3) (2) (1)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Ruleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration (5) (4) (3) (2) (1)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Ort: Effretikon (4 Kinder)

Datum: 09.12.16

Die Gruppe agiert als Ganzes	Einordnung in der Gruppe 	Es bilden sich Kleingruppen, oder einzelne Kinder werden ausgeschlossen
Die Kinder besprechen, diskutieren und tauschen sich aus	Verbale Kommunikation 	Unter den Kindern gibt es keinen verbalen Austausch oder sie streiten
Die Kinder arbeiten in der Gruppe zusammen, um ein erstrebtes Ziel zu erreichen	Kooperation 	Die Kinder erarbeiten sich ein Ziel alleine
Spielvorschläge / Inputs aller werden beachtet	Dominanz 	Ein Kind dominiert die Gruppe
Die Kinder konkurrenzieren, messen sich aneinander und spornen sich gegenseitig an	Konkurrenz 	Die Kinder schauen nur auf ihr eigenes Handeln
Die Knaben und Mädchen spielen und kommunizieren gemischt	Gender 	Die Knaben und Mädchen spielen getrennt
Die Kinder helfen einander und unterstützen sich gegenseitig	Hilfsbereitschaft 	Die Kinder helfen und unterstützen einander nicht, jedes schaut für sich selbst
Innerhalb der Gruppe kommt es zu friedlichen körperlichen Berührungen	Taktile Austausch 	Die Kinder halten körperlichen Abstand

Beobachtungsbogen zur positiven sozialen Interaktion in der Gruppe

Die Kinder regeln Konflikte ohne körperliche Angriffe	Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder greifen einander bei Konflikten körperlich an
Die Kinder versuchen Konflikte gemeinsam selbstständig zu lösen	Selbstständige Konfliktlösung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder weichen der Konfliktlösung aus oder wenden sich hilfesuchend an Erwachsene
Die Gruppe agiert selbstständig und orientiert sich nicht am Erwachsenen	Orientierung am Erwachsenen (5) (4) (3) (2) (1)	Die Gruppe holt sich Unterstützung beim Erwachsenen
Die Kinder halten die vereinbarten Regeln ein	Regel Einhaltung (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder halten sich nicht an die vereinbarten Regeln
Die Kinder weisen sich gegenseitig zur Regeleinhaltung zurecht	Soziale Kontrolle (5) (4) (3) (2) (1)	Die Kinder ahnden nicht nach Regelwidrigkeiten anderer
Kinder, die neu in der Gruppe sind, werden mit einbezogen	Integration (5) (4) (3) (2) (1)	Neue Kinder werden ausgeschlossen

